

WASABI

WATER SYSTEM
ASSESSMENT
BY LCIA

Manuel de référence

Comprendre l'architecture
et le fonctionnement du logiciel WASABI

V0 - Décembre 2022

Charlotte PRADINAUD, Camille MAESELE, Eva RISCH, Arnaud HELIAS,
Mathilde CECCALDI, Laureline CATEL, Thibault SALOU, Philippe ROUX

Table des matières

1	Contexte général	6
1.1	Prérequis	6
1.2	Périmètre d'usage de WaSABI	7
2	Comment utiliser WaSABI ?	10
2.1	Modalités d'accès	10
2.2	Page d'accueil	10
2.3	Modélisation de scénarios de systèmes d'eau dans WaSABI	11
2.3.1	Architecture d'un scénario	11
2.3.2	Modélisation des éléments de scénario	14
2.3.3	Vérification de la cohérence du scénario	19
3	Bases de données WaSABI	20
3.1	BDD Ressources en eau	21
3.1.1	Description de la BDD	21
3.1.2	Comment créer une nouvelle ressource en eau ?	21
3.2	BDD Usages	22
3.3	BDD Eléments	22
3.4	BDD Technologies	23
3.4.1	Données « Machines »	23
3.4.2	Données « Equipes »	24
3.4.3	Données « Sous-infrastructures »	24
3.4.4	Données « Etapes techniques »	29
4	Calcul des impacts environnementaux	34
4.1	Unités Fonctionnelles de calcul	34
4.1.1	Calcul d'éco-efficience et ACV territoriale	35
4.2	Méthodes de calcul	36
4.2.1	Méthodes ACV	36
4.2.2	Méthodes d'empreinte eau	42
4.2.3	La méthode AWARE	42
4.2.4	L'empreinte eau multicritère selon la norme ISO 14046	43
4.2.5	L'empreinte Carbone	44
4.2.6	Bilan des méthodes de calcul d'impacts utilisées	44
4.3	Réalisation des calculs	44
4.3.1	Comment le bilan d'eau est calculé dans un scénario ?	44
4.3.2	Calcul des impacts liés à la consommation d'eau	45
4.3.3	Calcul des impacts environnementaux des Etapes Techniques	46
4.3.4	Calcul des impacts environnementaux des Usages	46
4.3.5	Calcul des impacts avec l'UF « par m ³ d'eau fourni à un usage »	46
5	Affichage et interprétation des résultats	48
5.1	Affichage des résultats	48
5.2	Comment interpréter les résultats d'un calcul réalisé par WaSABI ?	48
5.2.1	Analyse de contributions	48
5.2.2	Comparaison de scénarios	49
6	Tutoriel de prise en main du logiciel	51
6.1	Contexte et objectifs	51

6.2	Périmètre du système et éléments communs aux deux scénarios	52
6.3	Modélisation version simplifiée	53
6.3.1	Modélisation du scénario A (centralisé) version simplifiée	53
1.1.1	Modélisation du scénario B (décentralisé) version simplifiée	53
6.4	Modélisation version complète	55
6.4.1	Modélisation du scénario A (centralisé) – version complète.....	55
6.4.2	Modélisation du scénario B (décentralisé) – version complète	57
6.5	Résultats d’impacts	58
6.6	Correction	59
7	Références	72
8	Annexes	74
8.1	Annexe 1 : facteurs de stress hydrique des ressources en eau	75

Les prémices de WaSABI (un calculateur Excel) ont été développés dans le cadre du premier cycle de la chaire industrielle ELSA-PACT (2015-18). La version 1 du calculateur en ligne de WaSABI a été développée dans le cadre du second cycle de la chaire industrielle ELSA-PACT (2019-23).

Les principaux contributeurs au développement de WaSABI sont:

- > Cahier des charges : Philippe Roux, Eva Risch, Charlotte Pradinaud
- > Architecture : Philippe Roux, Eva Risch, Camille Maesele
- > Développement : ENEO, Philippe Roux, Camille Maesele, Charlotte Pradinaud, Mathilde Ceccaldi, Laureline Catel
- > Tests : Partenaires de la chaire
- > Manuel : Charlotte Pradinaud, Camille Maesele, Arnaud Hélias, Thibault Salou
- > Financement: Claire ELSA-PACT, Projet PITI 2019 - Institut Carnot Irstea

PARTENAIRES ACADEMIQUES :

PARTENAIRES ENTREPRISES :

Liste des abréviations

Add :	Adduction
AMC :	Amiante Ciment
DN :	Diamètre Nominal
EH :	Equivalent Habitants
EIV :	Ecoinvent
ICV :	Inventaire du Cycle de Vie
LCA :	Life Cycle Assessment
LCIA :	Life Cycle Impact Assessment
LSPR :	Technique des Lits de Séchage de boues Plantés de Roseaux
PVC :	Chlorure de Polyvinyle
RC :	Retenue Collinaire
REUT :	Réutilisation des Eaux Usées Traitées
STEP :	Station d'épuration des eaux usées
TIB :	Transfert Inter Bassin
WaSABI :	Water System Assessment By LCIA

1 Contexte général

1.1 Prérequis

Qu'est-ce que l'ACV et qu'est-ce qu'un logiciel simplifié d'ACV ?

WaSABI (Water System Assessment By LCIA) est un logiciel en ligne permettant de réaliser des Analyses de Cycle de Vie (ACV) des systèmes d'eau à l'échelle territoriale. Pour comprendre le fonctionnement de WaSABI il est nécessaire de savoir ce qu'est une ACV.

L'ACV est une méthode d'évaluation environnementale reconnue par l'ISO 14043 à 14046 (AFNOR 2006) et utilisée dans de nombreux domaines pour évaluer les impacts potentiels sur l'environnement d'un produit, service ou procédé.

C'est une démarche qui permet d'avoir une vision globale de l'ensemble du cycle de vie du système : depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la mise au rebut en fin de vie, cycle communément appelé « du berceau au tombeau ». Cette approche cycle de vie permet d'éviter des « transferts de pollution » d'une étape du cycle de vie à une autre (exemple: réduire les impacts de la fabrication, mais augmenter les impacts au moment du traitement des déchets).

Figure 1 : Cycle de vie d'un produit – illustration Chaire ELSA-PACT

L'ACV est à la fois une procédure (enchaînement d'étapes standardisées), mais aussi un modèle de transformations mathématiques permettant de traduire des flux de substances (émissions vers l'environnement ou prélèvements de ressources naturelles) en impacts environnementaux potentiels. Contrairement au Bilan carbone, qui ne s'intéresse qu'au changement climatique, l'ACV est une approche multicritère. Elle évalue **un panel de catégories d'impacts potentiels**, ce qui permet d'éviter les transferts de pollution d'une catégorie d'impact à une autre. Il s'agit d'une méthode qui fait l'objet de nombreux travaux scientifiques à travers le monde contribuant à l'amélioration de la méthode au fur et à mesure de l'avancement des recherches.

Enfin, il est important de noter que l'ACV permet d'étudier la fonction d'un système (produit, service ou procédé), donc les impacts sont calculés relativement à la fonction du système étudié. Cette notion permet de comparer des systèmes remplissant une même fonction, mais de manière différente (comme par exemple : comparer l'avion et le transport en commun, qui rendent le service de transporter des personnes ; ou bien comparer l'avion et la visioconférence, qui rendent le service de réunir des personnes pour une réunion).

Initialement conçu pour évaluer les performances environnementales d'un système à une échelle « micro », le cadre méthodologique de l'ACV a été adapté à l'étude de territoires dans leur globalité (Loiseau et al. 2018). Une des principales limites de l'ACV est qu'elle ne permet pas de considérer la grande diversité des services rendus par un territoire (ex : création de richesses, fourniture d'emplois, sécurité alimentaire, ...). La méthode de l'ACV-Territoriale (ACV-T) permet de prendre en compte cette multifonctionnalité en comparant les performances environnementales de scénarios d'aménagement sur la base d'un ratio d'éco-efficience (ratio entre les services rendus par un scénario et les impacts environnementaux générés).

La réalisation d'une ACV nécessite un certain niveau d'expertise à la fois sur la modélisation des systèmes et l'utilisation des logiciels d'ACV. L'intérêt d'un logiciel **simplifié** d'ACV, tel que WaSABI, est qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en ACV pour réaliser l'étude. En effet, le logiciel est ergonomique et simple à prendre en main et sa base de données est conçue de façon à répondre rapidement aux besoins d'un secteur en particulier. La contrainte allant de pair avec ces simplifications est qu'un logiciel simplifié d'ACV ne s'applique qu'à un secteur spécifique. WaSABI s'intéresse uniquement aux systèmes d'eau (prélèvement, transport, traitement, usages ...) sur un territoire donné.

1.2 Périmètre d'usage de WaSABI

WaSABI s'intéresse à la modélisation de systèmes d'eau complets : prélèvement d'une ressource en eau de surface ou souterraine, transport, traitement, distribution, usage, collecte, traitement et retour au milieu naturel. La Figure 2 illustre un exemple d'enchaînement de ses différentes étapes au sein d'un territoire.

Figure 2: Différentes étapes d'un système d'eau sur un territoire

Conçu pour qui ?

WaSABI s'adresse à plusieurs types d'utilisateurs :

- Des professionnels de l'eau et de l'assainissement
- Des aménageurs et gestionnaires d'une ville ou d'un territoire
- Des bureaux d'études
- Des académiques dans le cadre de l'enseignement et de la recherche

Pour quoi faire ?

L'objectif de WaSABI est de permettre à des non spécialistes de l'ACV de réaliser avec facilité des ACV de systèmes d'eau à l'échelle territoriale, en prenant en compte l'ensemble des impacts environnementaux potentiels générés par ce type de projet.

Les fonctions assurées par WaSABI offrent à l'utilisateur les possibilités suivantes :

- **Modéliser** avec facilité plusieurs scénarios de systèmes d'eau complets et réalistes
- **Calculer les impacts environnementaux** avec différentes méthodes et pour différents services rendus
- **Analyser et comparer** des scénarios d'aménagement
- Utiliser **une base de données d'inventaire « clé en main »** adaptée au secteur de l'eau, et gérer sa **personnalisation**

Quel est le périmètre d'étude de WaSABI ?

Le périmètre d'étude pris en compte dans WaSABI est représenté dans la Figure 3.

Figure 3 : Périmètre d'étude de WaSABI

Ce périmètre inclut la succession des différentes étapes d'un système d'eau sur un territoire. A chaque étape, WaSABI calcule les impacts potentiels sur toutes les problématiques environnementales de l'ACV :

- > Pour les étapes de prélèvement de l'eau dans une ressource (boite bleue claire) : WaSABI évalue les impacts potentiels en lien avec l'état de stress hydrique de la ressource où l'eau est prélevée.
- > Pour les étapes techniques (boites grises), c'est-à-dire prélèvement, transport, traitement, distribution et traitement complémentaire de l'eau ainsi que collecte et traitement des eaux usées : WaSABI évalue les impacts potentiels :
 - i. de la construction des infrastructures (fabrication des matériaux, génie civil ...)
 - ii. de l'exploitation des infrastructures (énergie, réactifs ...)
 - iii. des rejets potentiels de polluants vers l'environnement (azote, phosphore, carbone et micropolluants pour les stations d'épuration)

Pour toutes les étapes de traitement de l'eau, le périmètre inclut les impacts potentiels dus au traitement des déchets ou sous-produits, en considérant également les bénéfices environnementaux en lien avec les impacts évités, par substitution à d'autres produits (par exemple épandage de produits résiduels avec substitution à l'utilisation d'engrais chimiques).

- > Les étapes d'usage (boites vertes) : sont caractérisées uniquement par un bilan d'eau afin de prendre en compte les impacts « évités » dus à un retour de l'eau au milieu naturel par infiltration. Le périmètre de WaSABI ne permet pas de modéliser la construction et l'utilisation (par exemple le chauffage de l'eau pour un usage domestique) des infrastructures de ces étapes.
- > Pour les étapes de retour au milieu (boite bleue foncé) : WaSABI évalue bénéfices environnementaux (stress en eau évité) grâce au retour de l'eau dans le milieu naturel.

2 Comment utiliser WaSABI ?

2.1 Modalités d'accès

WaSABI est un logiciel en ligne qui nécessite d'avoir un compte utilisateur avec identifiant et mot de passe. La demande de création d'un compte se fait en remplissant un formulaire sur le lien suivant : [LCL](#).

Un compte « version d'essai » valable 2 semaines est attribué à l'utilisateur dans un premier temps.

WaSABI utilise des bases de données qui ne sont pas libres de droit, et doit donc s'acquitter de licences auprès du fournisseur de la base de données. Pour ces raisons, et afin de limiter l'accès à WaSABI à des utilisations sérieuses, une demande de confirmation de maintien du compte est envoyée par mail à la fin de la période d'essai.

L'année suivant le lancement de WaSABI, l'utilisation du logiciel sera gratuite pour l'utilisateur (financement par la Chaire ELSA-PACT). Les modalités d'utilisation pourront être modifiées d'ici fin 2023.

WaSABI offre la possibilité de créer des groupes de travail, permettant de partager les bases de données entre plusieurs sessions d'utilisateurs. La demande de création d'un groupe doit se faire par mail à contact.wasabi@inrae.fr.

2.2 Page d'accueil

La page d'accueil possède trois onglets principaux, tels que présentés dans la Figure 4 :

- > L'onglet « **Projets** » qui permet la création de projets et la modélisation de scénarios. Un utilisateur peut créer plusieurs projets dans sa session, et plusieurs scénarios dans chaque projet.

Attention : seuls les scénarios contenus dans le même projet pourront être comparés entre eux.

- > Un onglet « **Base de données** » permettant de consulter et personnaliser la base de données utilisée pour modéliser les scénarios de systèmes d'eau dans les projets.
- > Un onglet « **Documentation** » comprenant les ressources associées au logiciel (manuel de référence, tutoriel, etc.).

Figure 4 : Page d'accueil de WaSABI

2.3 Modélisation de scénarios de systèmes d'eau dans WaSABI

2.3.1 Architecture d'un scénario

Un **scénario** de système d'eau est un enchaînement d'**éléments** de scénario, tel que décrit dans la Figure 5. Il existe 3 types d'éléments de scénario :

1. **Les ressources en eau**, pouvant être une ressource de prélèvement d'eau (Res - pour *Resources*) ou un rejet d'eau dans une ressource (Rel - pour *Release*) à la fin du scénario
2. **Les étapes techniques**, correspondant à une étape de transformation ou de transfert de l'eau. Il existe **7 catégories d'étapes techniques** référencées dans WaSABI :
 - > Prélèvement de l'eau (WW – pour *Water Withdrawal*)
 - > Transport de l'eau (Wtra – pour *Water Transport*)
 - > Traitement de l'eau (Wtre – pour *Water Treatment*)
 - > Distribution de l'eau (WD – pour *Water Distribution*)
 - > Collecte des eaux usées (WWC – pour *Waste Water Collection*)
 - > Traitement des eaux usées (WWT – pour *Waste Water Treatment*)
 - > Traitement complémentaire (AT – pour *Additional Treatment*)
3. **Une étape d'usage** (U – pour *Use*)

Un scénario:

se compose de 3 types d'éléments de scénario

Figure 5 : Schématisation d'un scénario dans WaSABI

Attention : Un scénario doit impérativement se constituer au minimum des trois éléments suivants : ressource en eau, usage et retour vers le milieu naturel, sans quoi le calculateur sera bloqué pour les calculs. Remarque : même si le flux de sortie du dernier usage du scénario est à 0 (par exemple, lors de l'irrigation, toute l'eau est consommée : infiltrée, évaporée et exportée dans le produit) le système de calcul de WaSABI fait qu'il est tout de même nécessaire de rajouter un retour vers le milieu avec un flux entrant de 0, afin de « clore » le scénario.

Pour créer un scénario dans WaSABI, il faut :

L'utilisateur peut choisir un modèle de scénario préfini parmi cinq scénarios types, chacun étant personnalisable par la suite. Il est aussi possible de partir d'un scénario vide.

Choisir un scénario type

Figure 6: Choisir un modèle de scénario ou commencer la modélisation à partir d'un scénario vide

Les cinq modèles de scénarios prédéfinis sont les suivants :

- > Scénario 1 : Une ressource, un usage :

- > Scénario 2 : Une ressource, deux usages :

> Scénario 3 : Deux ressources, un usage :

> Scénario 4 : Deux ressources, deux usages :

> Scénario 5 : Une ressource, un usage, réutilisation :

2.3.2 Modélisation des éléments de scénario

L'interface de modélisation d'un scénario est un système « drag and drop » permettant d'assembler et de compléter les différents éléments de scénario détaillés ci-dessus, ou de créer un nouveau scénario ex nihilo. Ces éléments sont disponibles dans le menu à gauche. L'utilisateur peut directement cliquer ou faire glisser un élément pour le voir apparaître dans l'interface.

Chaque élément de scénario doit être renseigné avant d'être relié au suivant (sinon une barre rouge s'affiche sur le côté gauche de la boîte). En cliquant sur l'icône qui a la forme d'un crayon, un menu d'édition apparaît à gauche de l'écran, contenant l'ensemble des caractéristiques de l'élément qu'il faut renseigner.

Attention : Penser à enregistrer régulièrement les modifications lors de la création d'un scénario !

2.3.2.1 Modélisation d'une ressource en eau

La première étape sera toujours un élément « Ressource en eau ». A cette étape il faut définir :

- > Le nom de la ressource en eau (ex. Rivière A)
- > L'origine géographique de la ressource en eau prélevée. La base de données actuelle est à l'échelle des grands bassins versants, cependant **l'utilisateur peut à tout moment créer de nouvelles ressources en eau pour améliorer la précision spatiale de sa base de données** (voir partie 3.1.2)
- > Les flux d'eau sortants (m^3) annuels et mensuels

Editer Ressource en eau X

Nom

1. Nommer votre ressource

Ressource en eau

2. Définir la provenance géographique de votre ressource

Flux sortant (m^3)

3. Définir la quantité d'eau extraite de cette ressource (en m^3 par an)

Flux sortant mensuel

janvier	fevrier
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mars	avril
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mai	juin
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
juillet	aout
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
septembre	octobre
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
novembre	decembre
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

ENREGISTRER

Adour-Garonne - eau de surface
Artois-Picardie - eau de surface
Eau de mer
France - eau de surface
France - eau souterraine moyenne
France - eau souterraine non-renouvelable
Loire-Bretagne - eau de surface
Rhin-meuse - eau de surface
Rhône-Méditerranée-Corse - eau de surface
Seine-Normandie - eau de surface
Zone aride (IDH bas) - eau de surface
Zone aride (IDH Fr) - eau de surface

Figure 7: Interface WaSABI pour la modélisation des ressources en eau

2.3.2.2 Modélisation d'une étape technique

Les 7 catégories d'étape techniques sont affichées dans le menu de gauche. A chaque étape technique ajoutée au scénario, l'utilisateur doit définir les champs suivant :

- > Le nom de l'étape technique (ex. traitement des eaux usées du village A)
- > Le type de technologie utilisée à cette étape. La base de données actuelle de WaSABI propose un choix restreint de technologies, cependant **l'utilisateur peut à tout moment créer de nouvelles technologies pour personnaliser sa base de données d'étapes techniques**, voir partie 3.3
- > Le mix énergétique utilisé lors de cette étape technique. En fonction de la localisation de l'étape technique, l'utilisateur peut choisir parmi les mix suivants :

- > Les pertes en eau ayant lieu au cours de cette étape, au pas de temps mensuel, en pourcentages du volume entrant. Les pertes en eau peuvent être de 3 types : évaporation dans l'air, infiltration dans le sol et exportation dans un produit ou un déchet. Par défaut les valeurs sont à 0, elles sont à ajuster manuellement par l'utilisateur
- > La ressource en eau d'infiltration. L'utilisateur doit indiquer dans quelle masse d'eau retourne l'eau infiltrée. Il s'agit de la même base de données que celle des ressources en eau (voir 2.3.2.1), à savoir les grands bassins versants. S'il n'y a pas d'infiltration d'eau à cette étape, l'utilisateur doit sélectionner « pas d'infiltration ».

Figure 8: Interface WaSABI pour la modélisation des étapes techniques

2.3.2.3 Modélisation d'une étape d'usage

A cette étape, l'utilisateur doit obligatoirement définir :

- > Le nom de l'usage (ex. Irrigation champs de maïs)
- > Le type d'usage correspondant. L'utilisateur peut choisir parmi une liste de différents usages de l'eau possible
- > Les pertes en eau ayant lieu au cours de cette étape, au pas de temps mensuel. Chaque usage inclut des valeurs par défauts de pertes en eau (infiltration, évaporation, exportation), pouvant être ajustées manuellement par l'utilisateur.
- > La ressource en eau d'infiltration. L'utilisateur doit indiquer dans quelle masse d'eau (ressource) retourne l'eau infiltrée. Il s'agit de la même base de données que celle des ressources en eau (voir 2.3.2.1), à savoir les grands bassins versants. S'il n'y a pas d'infiltration d'eau à cette étape, l'utilisateur doit sélectionner « pas d'infiltration ».

A cette étape, l'utilisateur peut également renseigner s'il le souhaite les services rendus à l'étape d'usage. Ces informations n'ont pas un critère obligatoire, car elles ne sont pas utilisées dans le calcul des impacts. Cependant ce sont des informations utiles si l'utilisateur souhaite calculer en parallèle l'éco-efficacité de ses scénarios (par exemple calculer quel est le chiffre d'affaires généré par tonne de CO₂ équivalent).

Editer Usage X

Nom

Usage

Select is required.

Pertes en eau

Indicateur

janvier fevrier mars avril mai

juin juillet aout septembreoctobre

novembre decembre

Ressource en eau d'infiltration

*Ressource vers laquelle les eaux sont infiltrées lors de cette étape

Services rendus à l'étape d'usage, non pris en compte par le calculateur WaSABI pour le moment.

Nombre Equivalent Habitants desservis (EH)

Surface irriguée (ha)

Emplois créés (nb)

CA estimé(€)

Produced energy (kWh)

Journées loisirs (J.hab)

ENREGISTRER

domestique en habitat dense

centrale nucléaire

parc aquatique

usine industrielle

maraîchage

usine agro-alimentaire

domestique en zone d'habitat résidentielle mitée (lotissements)

grande culture irriguée (asperseurs)

domestique indéterminé moyen

parcs publics

centrale hydro-électrique

vergers irrigués

agriculture irriguée moyenne

viticulture irriguée

piscine municipale

Services rendus à l'étape d'usage, informations facultatives mais nécessaires pour le calcul d'une éco-efficience

Figure 9: Interface WaSABI pour la modélisation d'un usage

2.3.2.4 Connexion des éléments du scénario entre eux

Lorsque les éléments du scénario sont renseignés, l'utilisateur peut les relier entre eux pour matérialiser les flux d'eau, en cliquant sur les flèches noires de part et d'autre de la boîte. Cette action renseigne automatiquement les champs « flux d'eau entrant et sortant » des différentes étapes techniques.

Il n'est pas rare que dans un scénario de système d'eau, une étape technique ou étape d'usage fasse appel à plusieurs ressources en eau, ou au contraire qu'une ressource soit utilisée pour plusieurs usages. Pour modéliser ces spécificités de scénario dans WaSABI, il faut utiliser les éléments connecteurs « assembleur de flux » ou « séparateur de flux » dans le menu à gauche. Ces 2 éléments permettent respectivement de faire converger plusieurs flux d'eau

vers une seule étape de scénario ou séparer un flux d'eau vers plusieurs étapes.

Pour utiliser l'« assembleur de flux » il faut avoir préalablement modélisé au minima 2 éléments en amont à connecter, comme le montre la Figure 10. L'« assembleur de flux » somme automatiquement les différents flux d'eau entrant, au pas de temps mensuel et annuel.

Figure 10: Exemple d'utilisation de l'assembleur de flux

Pour pouvoir éditer le « séparateur de flux » et notamment le pourcentage de répartition du flux entrant entre les différentes sorties, il faut avoir préalablement modélisé à minima 2 éléments en aval et les avoir connectés au séparateur, comme dans la Figure 11.

Figure 11: Exemple d'utilisation du séparateur de flux

2.3.3 Vérification de la cohérence du scénario

Une fois que le scénario est modélisé, l'utilisateur est invité à vérifier sa cohérence en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Cette étape est nécessaire avant de pouvoir afficher les résultats de l'ACV, car elle vérifie l'absence d'erreurs de modélisation. Deux types de message peuvent d'afficher :

- 1) un message d'erreur, qui informe sur la provenance d'une erreur empêchant les calculs d'impacts
- 2) un message d'attention, qui signale une incohérence, mais qui n'empêche pas la réalisation du calcul d'impacts (ex : le dimensionnement d'une infrastructure modélisée dans le scénario ne correspond pas aux flux d'eau du scénario).

3 Bases de données WaSABI

Dans l'onglet « Base de Données », l'utilisateur accède dans le menu à gauche aux 4 groupes de données suivants :

Une base de données (BDD) est propre à une session. Ainsi l'utilisateur retrouve tous les éléments contenus dans sa base de données, quel que soit le projet qu'il ouvre dans sa session. Si un utilisateur souhaite partager sa base de données avec un autre utilisateur, cela est possible en faisant la demande de création d'un groupe à l'adresse contact.wasabi@inrae.fr.

- **Sources des données :**

La base de données de WaSABI (nommée « BDD-INRAE » dans l'interface) a été créée à partir de données d'inventaires provenant de différentes sources. **La source des données est systématiquement précisée dans le champ « Description » de chaque donnée, dans l'interface de la BDD de WaSABI.**

Les différentes sources sont les suivantes :

- [Ecoinvent](#)
- [ACV4E](#)
- Projet [Minimeau](#) et (Maesele and Roux 2021)
- (Rogy et al. 2022)
- Données d'experts partenaires (BRL et SCP)

- **Architecture des données :**

La BDD de WaSABI propose différents niveaux d'agrégation des données. Nous appellerons « brique élémentaire » le niveau le plus petit. Ces briques élémentaires ne sont pas personnalisables par l'utilisateur car elles sont directement associées à des facteurs de caractérisation d'impact (sauf exception pour la BDD des ressources en eau, voir partie 3.1.2). Pour une meilleure compréhension, le symbole * sera utilisé dans ce manuel pour indiquer au lecteur qu'il s'agit d'une donnée de type « brique élémentaire », ou s'il s'agit d'une donnée personnalisable.

3.1 BDD Ressources en eau

3.1.1 Description de la BDD

La base de données des ressources en eau répertorie toutes les ressources en eau disponibles pour les éléments « Ressource » en début de scénario et « Retour au milieu » en fin de scénario, ainsi que pour les ressources d'infiltration (pertes possibles à chaque étape de scénario).

La BDD de WaSABI contient 12 ressources en eau :

- > *6 x Eau de surface moyenne pour chacun des 6 bassins versants français
- > *Eau de surface moyenne pour la France
- > *Eau de surface d'une zone aride (Indice de Développement Humain - IDH France)
- > *Eau de surface d'une zone aride (Indice de Développement Humain - IDH faible)
- > *Eau souterraine moyenne pour la France
- > *Eau souterraine 100% non-renouvelable
- > *Eau de mer

Chaque ressource en eau est caractérisée par son type (surface, souterraine, non-renouvelable, eau de mer) ainsi que par des facteurs d'impacts (mensuels et annuels) liés au stress hydrique local. Ces facteurs permettent d'évaluer des impacts potentiels sur:

- > La privation et le stress hydrique (méthode AWARE et WSI, niveau midpoint et score unique)
- > La santé humaine (méthode ReCiPe endpoint)
- > La qualité des écosystèmes terrestres et aquatiques (méthode ReCiPe endpoint)
- > La perte de ressources en eau non renouvelables (méthode Pfister 2010)

Les significations de ces indicateurs sont détaillées plus loin dans la partie 4.2.

Certains indicateurs n'étant pas disponibles à l'échelle temporelle ou géographique souhaitée, des hypothèses et calculs (moyennes) ont été effectués. **L'Erreur ! Source du renvoi introuvable.** présente l'ensemble de ces informations.

3.1.2 Comment créer une nouvelle ressource en eau ?

Pour créer une nouvelle ressource en eau, l'utilisateur peut soit partir d'une ressource « vierge » en cliquant sur le « + », soit dupliquer une ressource existante pour la modifier.

L'intérêt de créer une nouvelle ressource en eau est d'affiner la pertinence spatiale des impacts en personnalisant les facteurs d'impacts. Cela est donc possible à condition de connaître ces facteurs pour la masse d'eau concernée, au pas de temps mensuel. De telles données, à l'échelle des sous-bassins versants, concernant les facteurs AWARE et WSI sont disponibles et téléchargeables sur les liens suivants :

- AWARE : <https://wulca-waterlca.org/aware/download-aware-factors/>
- WSI: <https://esd.ifu.ethz.ch/downloads/monthly-water-scarcity-assessment---water-footprinting.html>

Ces données sont fournies sous plusieurs formats, avec notamment la possibilité de télécharger des fichiers Google Earth, permettant de trouver efficacement les données recherchées parmi l'ensemble des sous-bassins versants au niveau mondial.

Attention : Concernant les impacts au niveau endpoint sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes, et les ressources naturelles, la méthode ReCiPe ne fournit pas de facteurs d'impact avec un maillage spatial plus fin. L'utilisateur ne peut donc pas personnaliser les données concernant les valeurs d'impacts au niveau endpoint.

3.2 BDD Usages

Cette base de données répertorie les usages disponibles pour les étapes « Usage » utilisés dans les scénarios.

Un usage est caractérisé par son type (agricole, industriel, domestique, récréatif ou autre) ainsi que par les pertes en eau ayant lieu durant cet usage. Il existe 3 façons de « perdre » (ou « consommer », dans le langage ACV) de l'eau :

- > Par évaporation dans l'air
- > Par infiltration dans le sol
- > Par exportation dans un produit ou un déchet

Les données concernant les pertes d'eau sont renseignées au pas de temps mensuel, en pourcentages du flux d'eau entrant. L'utilisateur peut modifier ces entrées lors de l'édition de l'étape dans la construction de scénario. S'il y a des pertes en eau d'infiltration, il est nécessaire de renseigner dans le champ correspondant, la ressource vers laquelle les eaux sont infiltrées lors de cet usage.

Pour créer un nouvel usage, l'utilisateur peut soit partir d'un usage « vierge » en cliquant sur le « + », soit dupliquer un usage existant pour le modifier.

3.3 BDD Eléments

Cette base de données répertorie les briques élémentaires disponibles pour modéliser des machines, des infrastructures et leurs fonctionnements, tel que représenté dans la Figure 12. Toutes les données utilisées dans la BDD éléments proviennent directement de processus Ecoinvent originaux. Ces briques élémentaires sont regroupées en 5 types d'éléments :

- > **Energie.** Chaque brique élémentaire de type *Energie* représente *1 kWh d'un mix énergétique (électrique, gaz ou renouvelable) pour une zone géographique donnée. Dans cette base de données, les zones géographiques disponibles pour les mix électriques ou gaz sont : Europe, France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Pays-bas, Suisse ; et Global pour l'électricité éolienne ou solaire.
- > **Carburant.** Une seule brique élémentaire est fournie pour ce type d'élément : *1 litre de Diesel consommé (incluant les émissions dues à la combustion)
- > **Matériaux.** Chaque brique élémentaire de type *Matériau* représente *1kg de matériau classiquement utilisé dans la construction de machine ou d'infrastructure de systèmes d'eau. Ces briques élémentaires peuvent inclure ou pas un traitement moyen de mise en forme (par exemple pour le métal : usinage, formage, soudure, etc...).
- > **Ressources naturelles.** Ces briques élémentaires représentent *1m² de sol occupé pendant 1 an. Deux types d'occupation sont proposées :
 - o une surface occupée par une infrastructure quelconque
 - o une surface occupée par une zone végétalisée (exemple : filtre planté de roseaux)
- > **Transports.** Ces briques élémentaires représentent *le transport d'1kg de matériaux sur 1km. Trois types de transport sont proposés :
 - o par bateau (secteur géographique : moyenne mondiale)
 - o par camion (classe 3,5-7,5 tonnes, secteur géographique : moyenne Europe)
 - o par train (secteur géographique : France)

L'utilisateur ne peut pas créer de nouvelles données *Eléments*.

3.4 BDD Technologies

Cette base contient les données nécessaires pour construire les différentes étapes techniques. On y trouve 4 différents « types » de technologies qui n’ont pas le même niveau d’agrégation (voir Figure 12, où chaque type de technologie est matérialisé par une boîte bleue), et qui s’imbriquent les unes dans les autres, style « poupées russes ». Les 4 types de technologies sont :

- > **Des étapes techniques**, qui sont toutes les étapes techniques possibles d’un scénario (hors étape usage), par exemple le transport de l’eau, le pompage, le traitement, ...

Important : Ce sont uniquement ces données-là « étapes techniques » que l’utilisateur pourra appeler dans l’interface de modélisation du scénario.

- > **Des sous-infrastructures**, qui constituent l’infrastructure d’une étape technique
- > **Des équipes** de chantier (un groupe de machines) pour réaliser la construction d’un ouvrage
- > **Des machines** de chantier

Les sous-infrastructures, équipes et machines sont des « briques » de construction intermédiaires pour modéliser l’infrastructure de l’étape technique (voir Figure 12). L’utilisateur a la possibilité de personnaliser ces « briques » pour construire une nouvelle étape technique plus appropriée à leur scénario.

L’utilisateur peut consulter la source des données dans WaSABI, dans le champ « description ».

Pour créer une nouvelle donnée « technologie », l’utilisateur peut soit partir d’une fiche « vierge » en cliquant sur le « + », soit dupliquer une technologie existante pour la modifier.

Figure 12: Articulations entre les données des BDD technologies et BDD éléments. Données nécessaires pour modéliser in fine les étapes techniques, utilisées dans l’interface de modélisation de scénarios.

3.4.1 Données « Machines »

Il s’agit de modélisations de machines de chantier (engins de chantier, groupe électrogène, ...) nécessaires à l’installation des infrastructures. La BDD de WaSABI fournit 38 machines qui permettent de modéliser

diverses étapes de construction : camions, compacteurs, pelles mécaniques, grues etc. La modélisation d'une machine est caractérisée par sa composition (*matériaux), sa consommation énergétique (*diesel ou *électricité) et sa durée de vie. L'unité fonctionnelle d'une machine est 1 heure de fonctionnement. Son inventaire est donc ramené au prorata d'1 heure par rapport à sa durée de vie totale.

3.4.2 Données « Equipes »

Une équipe est un assemblage de machines représentant des équipes de chantier pour la construction d'un ouvrage. La BDD de WaSABI propose 23 équipes de chantier pour la réalisation de diverses activités de construction (par exemple : terrassement de STEP ou construction d'un bassin de rétention). L'unité fonctionnelle d'une équipe est 1 heure de fonctionnement. Son inventaire est donc ramené au prorata d'1 heure par rapport à sa durée de vie totale.

3.4.3 Données « Sous-infrastructures »

Les sous-infrastructures sont des éléments d'infrastructures d'étape technique, déjà assemblées et pouvant être utilisées telles quelles ou redimensionnées (en fonction de la quantité choisie). La BDD de WaSABI contient 72 sous-infrastructures. L'unité fonctionnelle d'une sous-infrastructure est 1 unité (dit aussi, « une pièce »), donc son inventaire est renseigné pour toute sa durée de vie.

Point d'attention : certaines sous-infrastructures sont des données d'infrastructures de la BDD Ecoinvent. Elles apparaissent donc dans WaSABI comme des « boîtes noires » (pas de détail des inventaires) car les impacts ont été directement importés depuis Simapro.

Les sous-infrastructures sont regroupées en catégories, relatives à une étape technique spécifique :

- > **Sous-infrastructures de type prélèvement d'eau.** La BDD de WaSABI fournit une infrastructure de station de pompage d'eau souterraine, d'une capacité de 644546 m³/an. Durée de vie : 70 ans. Source : processus Ecoinvent original.
- > **Sous-infrastructures de type transport d'eau :**
 - 8 types de canalisation en sortie d'usine, de différents diamètres nominaux (DN) et de différentes compositions (fonte, PVC, acier, béton). Les inventaires correspondent à 1m de canalisation, et font appel aux briques élémentaires *matériaux* (qui incluent aussi la mise en forme du métal à l'usine).
 - Ces mêmes 8 types de canalisation, installées. Les inventaires incluent des linéaires de canalisation, des heures d'équipes de chantier, et du transport des tuyaux.
 - 2 joints de diamètres différents pour connecter des conduites.
 - Une station de pompage d'eau de surface. L'inventaire inclut les matériaux présents dans l'ensemble des équipements (moteur, pompes, conduites, ...) de la station ainsi que l'occupation du sol. La station de pompage est dimensionnée pour un débit moyen annuel de 1,8m³/s. Durée de vie estimée à 50 ans.
 - Une retenue collinaire dimensionnée pour une capacité de retenue de 700 000m³ d'eau. L'inventaire inclut des heures de différentes équipes de chantier, les matériaux nécessaires pour la construction de la retenue et leur transport, ainsi que l'occupation du sol.
 - Une adduction d'eau inter-bassin : Construction d'un schéma de transfert interbassin (infrastructure réseau primaire) d'une longueur de 100km, avec un débit annuel d'1m³/s. Durée de vie estimée à 50 ans.
- > **Sous-infrastructures de type traitement de l'eau.** La BDD de WaSABI fournit 6 infrastructures de stations de traitement de l'eau avec différentes technologies pour produire de l'eau potable, à partir

d'eau de surface ou d'eau de mer. Ce sont toutes des infrastructures directement issues de la base de donnée Ecoinvent 3.

- Une station de traitement d'eau conventionnel (coagulation, décantation, filtre à sable et désinfection par chloration), dimensionnée pour 30 000m³/jour avec une durée de vie de 60 ans.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 1.1E10l/year {Europe without Switzerland} water works construction, capacity 1.1E10l/year, conventional treatment"
- Une station de traitement d'eau par filtration directe (filtre à sable et désinfection par chloration), dimensionnée pour 30 000m³/jour avec une durée de vie de 60 ans.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 1.1E10l/year {Europe without Switzerland} water works construction, capacity 1.1E10l/year, direct filtration treatment"
- Une station de traitement d'eau par micro-tamissage (micro-tamissage et désinfection par chloration), dimensionnée pour 30 000m³/jour avec une durée de vie de 60 ans.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 1.1E10l/year {Europe without Switzerland} water works construction, capacity 1.1E10l/year, microstrainer treatment"
Additional info: This dataset represents the construction of a medium-sized potable water ultrafiltration treatment plant 30 000m³/d with a lifetime of 60 years. Treatment includes microstraining of water and disinfection. Microstraining plant is assumed to have similar infrastructure requirements as nanofiltration plant except for the filtration modules which were removed from inventory and replaced by primary data for microstraining equipment.
- Une station de traitement d'eau par ultrafiltration (préfiltration, ultrafiltration et désinfection par chlorage), dimensionnée pour 30 000m³/jour avec une durée de vie de 60 ans.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 1.1E10l/year {Europe without Switzerland} water works construction, capacity 1.1E10l/year, ultrafiltration treatment"
Ultrafiltration plant is assumed to have similar infrastructure requirements as nanofiltration plant.
Additional info: This dataset represents the construction of a medium-sized potable water ultrafiltration treatment plant 30 000m³/d with a lifetime of 60 years. Ultrafiltration treatment includes prefiltration, ultrafiltration and disinfection.
- Une station de désalinisation avec un prétraitement conventionnel (osmose inverse pour l'eau de mer). Durée de vie de 30 ans. La station est dimensionnée pour une production moyenne de 170 500 m³/jour d'eau traitée, sachant que le système de prétraitement a une capacité moyenne d'entrée d'eau de 416 000 m³/jour.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 6.23E10l/year {GLO} water works construction, capacity 6.23E10l/year, seawater reverse osmosis, conventional pretreatment"
Additional info: Recovery rate of the reverse osmosis system is 41%. Energy recovery is about 35%.
- Une station de désalinisation avec un prétraitement ultrafiltration (ultrafiltration et osmose inverse pour l'eau de mer). Durée de vie de 30 ans. La station est dimensionnée pour une production moyenne de 170 500 m³/jour d'eau traitée, sachant que le système de prétraitement a une capacité moyenne d'entrée d'eau de 416 000 m³/jour.
Processus ecoinvent : "Water works, capacity 6.23E10l/year {GLO} water works construction, capacity 6.23E10l/year, seawater reverse osmosis, ultrafiltration pretreatment"
Additional info: Recovery rate of the reverse osmosis system is 41%. Energy recovery is about 35%.

- > **Sous-infrastructures de type distribution de l'eau.** La BDD de WaSABI fournit une donnée d'infrastructure d'un réseau de distribution d'eau potable en ville. L'unité fonctionnelle étant 1 km, l'inventaire est ramené au prorata d'1 km. Cette donnée est directement issue de la BDD Ecoinvent. *Processus ecoinvent : "Water supply network {RoW}| construction | Cut-off, S"*

- > **Sous-infrastructures de type collecte des eaux usées.** Toutes les infrastructures de type collecte des eaux usées proviennent de la base de données d'ACV4E¹. La BDD-INRAE fournit:
 - 9 types de canalisation pour transporter des eaux usées, de différents diamètres nominaux (DN) et de différentes compositions (Amiante Ciment : AMC, béton, fonte, grès, PVC)
 - 1 bouche d'égout avaloir pour récupération des eaux pluviales, profil A ou T sous chaussée, grille 40x40
 - 2 regards de visite (connexion entre 2 canalisations), un pour réseau d'eaux pluviales et un pour réseau d'eaux usées avec cunette et tampon fonte
 - 22 réseaux ou sous-ensembles de réseaux de collecte des eaux usées, de différentes tailles et composés de différentes canalisations :
 - **INF Collecte eaux usées regard 30 m canalisation AMC DN200 et 6 branchements**
= 1 canalisation de 30m correspondant à 6 branchements (5 m par branchement) + autre canalisation de 30m + un regard de visite béton profondeur 1,10 pour réseau eaux usées

- > **Sous-infrastructures de type traitement des eaux usées.** Toutes les infrastructures de type traitement des eaux usées proviennent de la base de données d'ACV4E². La BDD-INRAE propose 7 STEP (Station d'épuration des eaux usées) de différentes technologies:

¹ <https://acv4e.inrae.fr>

² <https://acv4e.inrae.fr>

- Boues activées, traitement des boues par centrifugation (détails de la donnée, issu d'ACV4E) :

Description

Modèle basé sur une station réelle concernant l'infrastructure, les consommations de réactifs et d'électricité et la production de boues.

* **Capacité nominale** : 660 kg DBO5/j, soit 11 000 EH (1 EH = 60 gDBO5/j). **Attention la station traite actuellement 6 450 EH uniquement, donc les données de fonctionnement (électricité, réactifs, etc.) correspondent à cette charge. Veuillez à renseigner le bon nombre d'EH lors de l'utilisation de cette station dans un scénario.**

* **Filière eau** : traitement par boues activées en aération prolongée, avec déphosphatation physico-chimique (sulfate d'aluminium).

* **Infrastructure filière eau** : poste de relevage, prétraitements (dégrilleur, dessableur, dégraisseur), bassin d'aération, clarificateur, poste de recirculation des boues et poste toutes eaux.

* **Filière boues** : déshydratation par centrifugation (conditionnement polymère). La siccité finale des boues est de 25 %.

* **Infrastructure filière boues** : centrifugeuse, convoyeur à vis pour l'évacuation des boues déshydratées.

- Boues activées, traitement des boues par filtre-presse conditionnement polymères (détails de la donnée, issu d'ACV4E) :

Description

Modèle basé sur une station réelle concernant l'infrastructure, les consommations de réactifs et d'électricité et la production de boues.

* **Capacité nominale** : 660 kg DBO5/j, soit 11 000 EH (1 EH = 60 gDBO5/j). **Attention la station traite actuellement 10 025 EH uniquement, donc les données de fonctionnement (électricité, réactifs, etc.) correspondent à cette charge. Veuillez à renseigner le bon nombre d'EH lors de l'utilisation de cette station dans un scénario.**

* **Filière eau** : traitement par boues activées en aération prolongée, avec déphosphatation physico-chimique (sulfate d'aluminium).

* **Infrastructure filière eau** : poste de relevage, prétraitements (dégrilleur, dessableur, dégraisseur), bassin d'aération, clarificateur, poste de recirculation des boues et poste toutes eaux.

* **Filière boues** : épaissement par ajout de polymères et passage sur une grille d'égouttage, puis conditionnement par ajout de polymères et de chlorure ferrique avant déshydratation par filtre-presse. La siccité finale des boues est de 24 %.

* **Infrastructure filière boues** : grille d'égouttage, bache de stockage des boues épaissies, bache de maturation, filtre-presse et convoyeur à vis pour l'évacuation des boues déshydratées.

- Boues activées, traitement des boues par la technique des lits de séchage de boues plantés de roseaux (LSPR) (détails de la donnée, issu d'ACV4E) :

Description

Modèle basé sur une station réelle concernant l'infrastructure, les consommations de réactifs et d'électricité et la production de boues.

* **Capacité nominale** : 90 kgDBO5/j, soit 1 500 EH (1 EH = 60 gDBO5/j).

* **Filière eau** : traitement par boues activées en aération prolongée, sans déphosphatation physico-chimique.

* **Infrastructure filière eau** : poste de relevage, prétraitements (dégrilleur, dessableur, dégraisseur), bassin d'aération, clarificateur, poste de recirculation des boues et poste toutes eaux.

* **Filière boues** : traitement par lits de séchage de boues plantés de roseaux. Le curage des boues est réalisé tous les 5 ans environ. La siccité finale des boues est de 30 %.

* **Infrastructure filière boues** : lits de séchage (602 m², hauteur du massif filtrant 0,5 m, garnissage graviers et sable), drains pour la récupération des percolats, étanchéification par géomembrane.

- Filtres plantés de roseaux écoulement vertical pour 800, 1600 ou 2500 EH (équivalent habitants) (détails de la donnée, issu d'ACV4E) :

Description

Modèle entièrement théorique.

* **Capacité nominale** : 48 kgDBO5/j, soit 800 EH (1 EH = 60 gDBO5/j).

* **Filière eau** : traitement par filtres plantés de roseaux à écoulement vertical et à deux étages.

* **Infrastructure** : 1er étage de filtres : 3 lits en parallèle (1152 m²), hauteur du massif filtrant 50 cm, garnissage graviers ; 2ème étage de filtres : 2 lits en parallèle (768 m²), hauteur du massif filtrant 50 cm, garnissage graviers (20 cm) et sable (30 cm). La filière comporte un dégrilleur automatique, un déversoir d'orage, une bache de stockage en amont de chaque étage, des siphons auto-amorçants pour l'alimentation des filtres par bâchées, des rampes de distribution des effluents à la surface des filtres, des drains de récupération des percolats et des dispositifs de mesure de débit en entrée et en sortie. Les filtres sont étanchéifiés par géomembrane.

* **Filière boues** : traitement simultané à celui des eaux usées (dépôt sur les filtres du 1er étage). Le curage des boues est réalisé tous les 10 ans. La siccité finale des boues est de 25 %.

- Lagunage aéré pour 1600 EH (détails de la donnée, issu d'ACV4E) :

Description

Modèle entièrement théorique.

* **Capacité nominale** : 96 kg DBO5/j, soit 1600 EH (1 EH = 60 gDBO5/j).

* **Filière eau** : traitement par lagunage aéré.

* **Infrastructure** : deux lagunes en série. 1ère lagune : 1920 m², hauteur d'eau 3 m ; 2ème lagune : 960 m², hauteur d'eau 2 m. La filière comporte un dégrilleur automatique, une cloison siphonée en entrée de la première lagune, 5 aérateurs de surface (+ dalles anti-affouillement) et des dispositifs de mesure de débits en entrée et en sortie. Les lagunes sont étanchéifiées par géomembrane et disposent de canalisations de by-pass.

* **Filière boues** : traitement simultané à celui des eaux usées (dépôt au fond de la 2ème lagune). L'extraction des boues (pompage) est réalisée tous les 2 ans. La siccité finale des boues est de 5 %.

3.4.4 Données « Etapes techniques »

Il est important de bien comprendre comment une étape technique est modélisée dans WaSABI. Une étape technique est modélisée via les 5 groupes de données des 5 onglets suivants:

Figure 13: Interface WaSABI des 5 onglets de modélisation d'une étape technique

3.4.4.1 Données descriptives d'une étape technique

L'unité fonctionnelle d'une étape technique est son fonctionnement pendant 1 an. Les données descriptives sont les suivantes :

- > **Catégorie d'étape technique.** Il existe 7 catégories correspondantes aux différentes étapes d'un scénario de système d'eau :
 - Prélèvement de l'eau
 - Transport de l'eau
 - Traitement de l'eau. L'unité fonctionnelle utilisée est un équivalent habitants (EH)
 - Distribution de l'eau. L'unité fonctionnelle utilisée est un nombre de kilomètres
 - Collecte des eaux usées. L'unité fonctionnelle utilisée est un nombre de branchements
 - Traitement des eaux usées. L'unité fonctionnelle utilisée est un équivalent habitant (EH)
 - Traitement complémentaire. Cette catégorie a été pensée notamment pour la REUT (Réutilisation des Eaux Usées Traitées), car il s'agit d'un traitement particulier (tertiaire par exemple) d'eaux usées en sortie de STEP (Station d'épuration des eaux usées) ou directement en sortie d'usage selon le type de REUT. Cette catégorie d'étape technique est

vide dans la base de données actuelle de WaSABI, mais tout de même disponible si un utilisateur souhaite modéliser un traitement complémentaire.

- > **Nom.** Un nom d'étape technique commence toujours par « ET [nom] » (ex. ET Traitement eau potable-conventionnel), cela permet de les distinguer des sous infrastructures qui portent parfois le même nom.
- > **Texte descriptif** de l'étape technique
- > **Flux maximum et minimum** (m³). Cette information permet d'informer l'utilisateur sur la cohérence entre le dimensionnement de la technologie qu'il utilise et les flux d'eau du scénario.
- > **Durée de vie** (année). Une infrastructure est modélisée sur la totalité de sa durée de vie. Par contre l'unité fonctionnelle d'une étape technique étant 1 an de fonctionnement, les impacts de l'infrastructure sont divisés par sa durée de vie, pour être ramenés à 1 an d'utilisation. Pour toutes les machines, la durée de vie correspond à un nombre d'heures travaillées maximum moyen.
- > **Taux de réparation** (%). Il s'agit du taux de remplacement des équipements sur toute la durée de vie de l'infrastructure, par exemple, un taux de 0.5 indique que 50% des composants sont renouvelés pour cause de dégradation.

3.4.4.2 Données pour modéliser l'infrastructure de l'étape technique

The screenshot shows the 'INFRASTRUCTURE' tab selected in the WaSABI interface. The interface is divided into several sections, each with a title and a corresponding input field containing an 'Ajouter' button:

- DESCRIPTION** (unselected)
- INFRASTRUCTURE** (selected)
- EMISSIONS** (unselected)
- EXPLOITATIONS** (unselected)
- PERTES EN EAU** (unselected)

Below the tabs, the following sections are visible:

- Sous-infrastructure**: A box containing the button 'Ajouter Sous-infrastructure'.
- Equipe (Heure)**: A box containing the button 'Ajouter Equipe'.
- Materiaux (Kg)**: A box containing the button 'Ajouter Materiaux'.
- Transport (Km * Kg)**: A box containing the button 'Ajouter Transport'.
- Ressource naturelle (m2a)**: A box containing the button 'Ajouter Ressources naturelles'.
- Machine (Heure)**: A box containing the button 'Ajouter Machine'.

Figure 14: Interface WaSABI - onglet Infrastructure pour la modélisation d'une étape technique

L'architecture de la BDD offre deux possibilités pour modéliser l'infrastructure d'une étape technique. Une option est de modéliser tout l'inventaire d'une infrastructure en utilisant des heures d'équipes, des matériaux, du transport, L'autre option est d'appeler directement des données de type « sous-infrastructure » (voir partie 3.4.3), c'est ce qu'il convient de faire s'il s'agit d'une étape technique complexe, regroupant plusieurs infrastructures.

3.4.4.3 Données pour modélisation les émissions d'une étape technique

Pour modéliser les *émissions lors d'une étape technique, la BDD de WaSABI propose une liste de polluants azotés, phosphorés, carbonés et micropolluants, pouvant être émis dans l'eau, l'air et le sol. Ces polluants sont listés dans le Tableau 1. Les quantités de chaque polluant sont renseignées relativement 1 an de fonctionnement (UF de l'étape technique).

Tableau 1: Listes de polluants dans la BDD Emissions

Azote	NH ₄ ⁺	Ammonium
	N-org	Azote organique
	NO ₂	Nitrite
	NO ₃	Nitrate
	NH ₃	Ammoniac
	NO	Monoxyde d'azote
	N ₂ O	Protoxyde d'azote
	N ₂	Diazote
Phosphore	P-org	Phosphore organique
	PO ₄	Phosphate
	P ₂ O ₄	Pentoxyde de phosphore
Carbone	DCO	Demande chimique en oxygène
	CO ₂	Dioxyde de carbone
	CH ₄	Méthane
Micropolluants	Cd	Cadmium
	Hg	Mercure
	Ni	Nickel
	Pb	Plomb
	Co	Cobalt
	As	Arsenic
	Mo	Molybdène
	Zn	Zinc
	Ba	Barium
	Cu	Cuivre
	Cr	Chrome
	V	Vanadium
	Al	Alluminium
	Fe	Fer

3.4.4.4 Données pour modéliser l'exploitation d'une étape technique

Dans cet onglet, sont inventoriées les différentes briques élémentaires nécessaires à l'exploitation (au fonctionnement) d'une étape technique. Les quantités sont renseignées relativement à 1 an de fonctionnement.

- > ***Energie.** Energie utilisée pour l'exploitation de l'étape technique. Il s'agit ici des données de type énergie de la BDD Eléments (voir partie 3.3). La quantité renseignée est en kWh. En fonction de la localisation de l'étape, l'électricité peut provenir de mix énergétiques différents. C'est lors de l'édition de l'étape technique dans le projet que l'utilisateur peut sélectionner le type de mix énergétique approprié.

- > **Fin de vie.** Il s'agit des différentes possibilités de traitement des déchets (boues) lors d'une étape technique de traitement des eaux usées. L'unité est en kg de matière traitée. La base de donnée de WaSABI propose 5 processus de traitement des boues :
 - ***Compostage de boues brutes sur site industriel** (source: Ecoinvent)
 - ***Epanchage de boues compostées** (source: ACV4E) : *Epanchage d'1 tonne matière sèche de boues compostées (ex: extraites de STEU à filtres verticaux plantés), 64% de matière sèche sans émissions au champ, engrais substitués. 1 tonne de matière sèche de boues compostées provient de 5 tonnes de boues brutes.*
 - ***Epanchage de boues solides chaulées** (source : ACV4E) : *Epanchage d'1 tonne matière sèche de boues solides chaulées (ex: extraites de STEU boues activées), 34% de matière sèche sans émissions au champ, engrais substitués. 1 tonne de matière sèche de boues compostées provient de 5 tonnes de boues brutes.*
 - ***Incinération de boues brutes** (source: Ecoinvent)
 - ***Mise en décharge de boues brutes** (source: Ecoinvent)
- > **Transport.** Il s'agit du transport des déchets d'une étape technique de traitement de l'eau (transport des boues de STEP). L'unité est en kgkm, une charge multipliée par une distance de transport. La base de donnée de WaSABI propose 3 types de transport :
 - ***Transport de boues liquides par tracteur** (source: Ecoinvent) : *Transport des boues liquides avec un tracteur et une remorque de capacité 16t max. Vitesse moyenne à charge: 15 km/h, à vide: 25 km/h. Inclus le retour à vide sur la même distance.*
 - ***Transport de boues solides par camion**
 - ***Transport de boues solides par train**
- > ***Maintenance.** Il s'agit d'actions complémentaires (ex : désherbage) relevant de la maintenance de l'étape technique. L'unité est en pièce (la totalité du système).
- > ***Consommable.** Il s'agit des différents consommables utilisés lors de l'exploitation d'une étape technique. L'unité est en kg de consommable.
- > ***Produits substitués.** Lors des étapes de traitement des eaux, les boues peuvent être considérées comme un coproduit si elles sont valorisées en engrais. Dans ce cas, l'inventaire considère qu'il y a substitution à la production d'engrais minéral. L'unité est en pièce.

3.4.4.5 Données pour modéliser les pertes en eau d'une étape technique

Lors d'une étape technique, de la même façon que lors d'une étape d'usage, les pertes en eau peuvent se matérialiser par des infiltrations, de l'évaporation, ou de l'exportation d'eau. Ces données étant assez spécifiques aux conditions locales dans lesquelles se réalisent les étapes techniques (par exemple dans quelle zone géographique se situe une retenue collinaire), les pertes en eau sont par défaut à 0% du flux entrant. L'utilisateur peut personnaliser ces informations lors de l'édition de l'étape technique dans la construction de scénario. S'il y a des pertes en eau d'infiltration, il est nécessaire de renseigner dans le champ correspondant, la ressource vers laquelle les eaux sont infiltrées lors de cette étape technique.

	DESCRIPTION	INFRASTRUCTURE	EMISSIONS	EXPLOITATIONS	PERTES EN EAU	
Eau infiltrée	Indicateur					
	Infiltration %					
	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin
	0	0	0	0	0	0
Eau évaporée	Indicateur					
	Evaporation %					
	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin
	0	0	0	0	0	0
Eau exportée	Indicateur					
	Exportation %					
	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin
	0	0	0	0	0	0
	Indicateur					
	Exportation %					
	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin
	0	0	0	0	0	0

Figure 15: Interface WaSABI du groupe de données « pertes en eau » dans une étape technique

4 Calcul des impacts environnementaux

4.1 Unités Fonctionnelles de calcul

Dans le cadre de la norme ISO 14040 sur le management environnemental, l'**Unité Fonctionnelle (UF)** est la quantification d'une ou plusieurs fonctions d'un système. L'objectif de la définition d'une UF est de fournir une **référence** par rapport à laquelle les intrants et extrants seront normalisés (au sens mathématique), ce qui permettra par la suite de comparer les résultats d'ACV.

Le calculateur WaSABI s'adresse à deux types d'utilisateurs : d'une part les professionnels de l'eau et de l'assainissement, et d'autre part les aménageurs et gestionnaires d'une ville ou d'un territoire. Les fonctions du système modélisé ne sont alors pas les mêmes, et pour cette raison, deux unités fonctionnelles sont proposées à l'utilisateur : une unité fonctionnelle focalisée sur les impacts du scénario de système d'eau entier, et une unité fonctionnelle focalisée sur les usages de l'eau dans le scénario.

Ces deux unités et leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant :

	Approche territoriale	Approche par usage
Utilisateurs ciblés	Aménageurs et gestionnaires d'une ville ou d'un territoire	Services techniques de l'eau
Fonction du système étudiée	Fournir de l'eau à tous les usages (situés dans le périmètre du système d'eau) et gérer les eaux usées associées lorsqu'elles sont collectées et traitées.	Fournir de l'eau à un usage donné (situé dans le périmètre du système d'eau).
Unité Fonctionnelle (UF)	UF : système d'eau complet (sur 1 an)	UF : 1 m ³ d'eau fourni à un usage donné
Calculs à réaliser	<ul style="list-style-type: none"> • Calculs des impacts pour l'ensemble du système • Calcul des contributions des différentes étapes techniques et usages. (Attention, compte tenu du périmètre d'étude de WaSABI, une étape d'usage ne contribue qu'aux impacts sur le stress hydrique des ressources en eau, dû aux pertes en eau à cette étape) 	<ul style="list-style-type: none"> • Calcul des impacts des étapes techniques amont en lien avec l'usage concerné (allocation au prorata des volumes) ramenés au m³ fourni • Calcul des contributions des étapes techniques en amont de l'usage.
Objectifs potentiels de l'ACV	<ul style="list-style-type: none"> • Analyser les causes des impacts du système d'eau complet (analyse de contribution). • Comparer les impacts de deux systèmes d'eau (2 scénarios) rendant exactement les mêmes services (ex. comparer le scénario de référence 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyser les causes des impacts pour un usage donné (analyse de contribution) • Comparer les impacts de la fourniture de 1m³ d'eau à un usagé donné (ex. comparer les impacts de fourniture d'un m³ d'eau agricole (scénario de

	<p>avec un scénario mettant en place une politique d'économie d'eau avec le même nombre d'habitants et la même surface irriguée)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comparer l'éco-efficience de deux scénarios rendant des services différents (usagers différents) 	<p>référence) avec un m³ d'eau agricole (scénario de réutilisation d'eau)</p>
Commentaires	<p>Il serait incohérent de comparer 2 scénarios qui n'auraient pas les mêmes usages quantitativement (ex. 30% d'habitant en plus dans scénario B)</p>	<p>Comparaison de scénarios possibles puisque ramené au même service (m³ d'eau fourni)</p>

Tableau 2 : Choix des unités fonctionnelles (UF) de calcul pour WaSABI

4.1.1 Calcul d'éco-efficience et ACV territoriale

Point d'attention : WaSABI ne calcule pas directement d'éco-efficiences, mais il fournit toutes les données à l'utilisateur pour le faire : i) les impacts du scénario, et ii) l'utilisateur peut associer à un usage la liste des services rendus (voir Figure 16)

L'ACV réalisée dans une approche territoriale (ACV territoriale) se distingue de l'ACV classique (ACV orientée produit/service). En effet, l'ACV territoriale prendra en compte les impacts d'un scénario complet, mais également les services rendus par ce scénario. Alors, l'éco-efficience de ce scénario est représentée par le **ratio entre le service rendu par le scénario et les impacts qu'il a engendré**. La distinction entre l'ACV classique et l'ACV territoriale est représentée dans la figure suivante, avec pour exemple les impacts du changement climatique :

ACV produit/service vs ACV territoriale

Figure 16 : ACV produit et ACV territoriale (avec calculs d'éco-efficiences)

4.2 Méthodes de calcul

L'ACV permet de traduire des flux d'émissions et d'extraction de ressources en un nombre limité d'impacts environnementaux en utilisant des facteurs de caractérisation. Il existe plusieurs méthodes proposant de réaliser ces traductions, et selon deux approches : l'approche orientée « impacts » (midpoint), quantifiant les modifications opérées sur l'environnement sans préjuger de leurs effets sur les écosystèmes et les hommes, et l'approche orientée « dommages » (endpoint) quantifiant les dommages potentiels qui en résultent (sur la santé humaine, les écosystèmes et les ressources naturelles). Chacune des méthodes présente des avantages et des inconvénients comme décrits dans le tableau suivant :

	Avantages	Inconvénients
Approche orientée « impacts »	<ul style="list-style-type: none">> Indicateurs robustes et consensuels> Analyse fine des résultats	<ul style="list-style-type: none">> Interprétation difficile,> Indicateurs nombreux et parfois abstrait
Approche orientée « dommages »	<ul style="list-style-type: none">> Interprétation facilitée : 3 indicateurs compréhensibles pour tous	<ul style="list-style-type: none">> Indicateurs incertains, moins consensuels.

Tableau 3 : avantages et inconvénients des approches midpoint et endpoint

Cette partie a pour but d'expliquer les choix qui ont été faits pour le calculateur WaSABI en ce qui concerne les méthodes et les indicateurs d'impacts environnementaux.

4.2.1 Méthodes ACV

4.2.1.1 La méthode ReCiPe 2016

La méthode ReCiPe est une méthode consensuelle orientée à la fois « impacts » et « dommages ». Elle est publique et a fait l'objet de deux publications ; en 2008 pour la première version, ainsi qu'une mise à jour en 2016 :

- Version 2008 : Goedkoop M.J., Heijungs R., Huijbregts M., De Schryver A.; Struijs J., Van Zelm R. [ReCiPe 2008, A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level; First edition Report I: Characterisation](#). 6 January 2009 (Goedkoop et al. 2009)
- Version 2016 : Huijbregts MAJ, Steinmann ZJN, Elshout PMF, Stam G, Verones F, Vieira MDM, Hollander A, Van Zelm R, 2016. [ReCiPe2016: A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level](#). RIVM Report 2016-0104 (Huijbregts et al. 2016)

Figure 17 : Relations de cause à effets entre indicateurs midpoint et dommages endpoint dans la méthode ReCiPe 2016 (source: RIVM)³

La méthode ReCiPe 2016 permet d'évaluer les indicateurs représentés dans la Figure 17 et expliqués dans le Tableau 4:

Les 17 indicateurs d'impacts de la méthode ReCiPe 2016			
Nom Anglais	Nom Français	Unité	Description
Fine particulate matter formation	Formation de particules fines	kg PM _{2.5} ⁴ -eq (air)	Pollution atmosphérique riche en particules en suspension provoquée par les combustions (industrielles, domestiques, transports) et les activités agricoles. Elle peut provoquer des irritations et des problèmes respiratoires et cardiovasculaires.
Photochemical oxidant formation (human health)	Pic d'ozone: oxydations photochimiques (santé humaine)	kg NO _x ⁵ -eq (air)	Pollution riche en ozone dans la partie la plus basse de l'atmosphère provoquée par l'action des rayons du soleil sur des polluants comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles (ex : hydrocarbures). Elle peut provoquer des problèmes respiratoires.
Ionising radiation	Radioactivité	kBq Co-60-eq (air)	Rayonnements électromagnétiques ou particuliers possédant une énergie supérieure à 10 eV (électron-volt) et

³http://www.rivm.nl/en/Topics/L/Life_Cycle_Assessment_LCA/Downloads/Documents_ReCiPe2017/Report_ReCiPe_Update_2017

⁴ Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm.

⁵ Oxydes d'azote, de formule NO_x.

		(cobalt)	qui, lors de leur pénétration dans la matière, provoquent des cassures moléculaires (notamment dans le patrimoine génétique) et la création de radicaux libres fortement toxiques.
Ozone depletion	Destruction de la couche d'ozone	Kg CFC-11 ⁶ eq (air)	Destruction de la couche d'ozone dans la stratosphère (partie haute de l'atmosphère), provoquée par les émissions d'halocarbures. La couche d'ozone est essentielle à la vie sur terre, car elle protège les êtres vivants des rayonnements ultraviolets nocifs émis par le soleil.
Human toxicity (cancer)	Emissions toxiques pour l'Homme (cancer)	kg 1,4-DCB ⁷ -eq (air urbain)	Capacité d'une substance à provoquer des effets néfastes (cancers) pour la santé humaine.
Human toxicity (non-cancer)	Emissions toxiques pour l'Homme (non cancer)	kg 1,4-DCB-eq (air urbain)	Capacité d'une substance à provoquer des effets néfastes (hors cancers) pour la santé humaine.
Climate change	Changement climatique	Kg CO2 eq (air) (dioxyde de carbone)	Modification durable du climat causée notamment par les gaz à effet de serre (ex : dioxyde de carbone) émis par les activités humaines.
Water use	Utilisation des ressources en eau	m3 eau eq consommée	Volume d'eau consommé dans une ressource par rapport au volume extrait de la ressource (en m3)
Freshwater ecotoxicity	Emissions toxiques en eau douce	kg 1,4-DCB-eq (eau douce)	Capacité d'une substance à provoquer des effets néfastes pour les écosystèmes aquatiques d'eau douce.
Freshwater eutrophication	Eutrophisation en eau douce	kg P-eq (eau douce) (phosphore)	Augmentation de la concentration en éléments nutritifs (ex : phosphates) dans l'eau entraînant la prolifération des algues et pouvant entraîner la disparition des autres organismes aquatiques par épuisement d'oxygène.
Marine eutrophication	Eutrophisation marine	Kg N-eq (azote)	Ruissellement et lessivage des nutriments végétaux du sol, alors rejetés dans les systèmes fluviaux ou marins et augmentations consécutives des niveaux de nutriments, c'est-à-dire du phosphore et de l'azote (N, considéré comme nutriment limitant dans les eaux marines).
Photochemical oxidant Formation (ecosystems)	Pic d'ozone: oxydations photochimiques (écosystèmes)	kg NOx-eq (air)	Pollution riche en ozone dans la partie la plus basse de l'atmosphère provoquée par l'action des rayons du soleil sur des polluants comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles (ex : hydrocarbures). Elle peut perturber l'activité photosynthétique des plantes.
Terrestrial ecotoxicity	Emissions toxique en milieu terrestre	kg 1,4-DCB-eq (sol industriel)	Capacité d'une substance à provoquer des effets néfastes pour les écosystèmes terrestres (faune et flore, sans tenir compte des émissions toxiques pour l'homme, évaluées par un autre indicateur).
Terrestrial acidification	Acidification des milieux	kg SO2-eq (air) (dioxyde de soufre)	Détérioration des forêts et de la vie dans les lacs et les rivières, et dégradation accélérée des matières telles que les métaux, le calcaire et le béton, provoquées par les

⁶ Chlorofluorocarbure : gaz organique dont tous les atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de chlore et de fluor.

⁷ 1,4-dichlorobenzène : substance chimique utilisée comme insecticide et désodorisant, toxique pour l'homme et les écosystèmes.

			émissions de substances acidifiantes (ex : dioxyde de soufre).
Land use/transformation	Utilisation / transformation des terres	m ² × yr annual cropland-eq ⁸	Emprise de toutes les activités induites durant tout le cycle de vie du système sur des surfaces agricoles et pertes d'espèces associées à cette occupation.
Marine ecotoxicity	Emissions toxiques en mer	kg 1,4-DCB-eq (mer)	Capacité d'une substance à provoquer des effets néfastes pour les écosystèmes aquatiques marins.
Mineral resource scarcity	Epuisement des ressources minérales	kg Cu-eq (cuivre)	Epuisement des ressources minérales (ex : argent, nickel, cuivre, etc.). Un minéral est un élément naturel formé par des processus géologiques et caractérisé par sa composition chimique et sa structure atomique.
Fossil resource scarcity	Epuisement des ressources fossiles	kg pétrole-eq	Epuisement des énergies ou combustibles fossiles (ex : pétrole, charbon, gaz naturel, etc.). Les combustibles fossiles sont issus de la transformation sur plusieurs millions d'années d'êtres vivants morts et enfouis dans le sol.

Les 3 indicateurs de dommages de la méthode ReCiPe 2016

Nom Anglais	Nom Français	Unité	Description
Human Health	Santé humaine (vies perdues)	DALY ⁹	Dommages sur la santé humaine.
Ecosystems	Ecosystèmes (extinction d'espèces)	Espèces x ans ¹⁰	Dommages sur l'environnement et la biodiversité.
Resources	Epuisement des ressources naturelles (coût généré)	\$	Epuisement des ressources naturelles non renouvelables (pétrole, charbon, minéraux, etc.).

Tableau 4 : indicateurs midpoint et endpoint de la méthode ReCiPe 2016

Dans WaSABI, la méthode ReCiPe 2016 est utilisée en apportant deux modifications :

- Les **indicateurs au niveau midpoint sont exprimés en unité endpoint**
- ReCiPe 2016 ne fournit pas d'évaluation des impacts de l'épuisement des ressources en eau. L'indicateur « Ressources » de la méthode "Pfister et al 2010 (ReCiPe)" (Pfister et al. 2011) a donc été ajouté à ce titre. Cet indicateur fournit un impact sur la diminution des ressources en eau à long terme (comme l'utilisation d'eau souterraine non-renouvelable).

Les 23 indicateurs ReCiPe utilisés dans WaSABI sont donc :

Nom de l'indicateur	Unité
Global warming, Human Health	DALY
Global warming, Terrestrial ecosystems	species.yr
Global warming, Freshwater ecosystems	species.yr
Stratospheric ozone depletion	DALY
Ionizing radiation	DALY
Ozone formation, Human health	DALY
Fine particulate matter formation	DALY
Ozone formation, Terrestrial ecosystems	species.yr
Terrestrial acidification	species.yr

⁸ Surface multipliée par la durée d'occupation de terres agricoles en années.

⁹ Disability Adjusted Life Years : Nombre d'années de vie perdues ou altérées par une maladie.

¹⁰ Nombre d'espèces perdues pendant une année.

Freshwater eutrophication	species.yr
Marine eutrophication	species.yr
Terrestrial ecotoxicity	species.yr
Freshwater ecotoxicity	species.yr
Marine ecotoxicity	species.yr
Human carcinogenic toxicity	DALY
Human non-carcinogenic toxicity	DALY
Land use	species.yr
Mineral resource scarcity	USD2013
Fossil resource scarcity	USD2013
Water consumption, Human health	DALY
Water consumption, Terrestrial ecosystem	species.yr
Water consumption, Aquatic ecosystems	species.yr
Resources, Pfister 2010	USD2013

Tableau 5 : indicateurs d'impacts midpoint de la méthode ReCiPe utilisée dans WaSABI

4.2.1.2 La méthode EF 3.0 (Fazio et al. 2018)

La méthode de l'Empreinte Environnementale (EF) est la méthode d'évaluation d'impact proposée par la Commission Européenne. La méthode « EF 3.0 adapted » est une version adaptée compatible avec les bases de données du logiciel d'ACV SimaPro. Cette méthode propose 28 indicateurs au niveau midpoint :

Catégorie d'impact		Indicateur	Unité
Climate change	Changement climatique	Modification durable du climat (potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans) causée notamment par les gaz à effet de serre (ex : dioxyde de carbone) émis par les activités humaines.	kg CO ₂ eq (dioxyde de carbone)
Ozone depletion	Destruction de la couche d'ozone	Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) dans la stratosphère (partie haute de l'atmosphère), provoquée par les émissions d'halocarbures. La couche d'ozone est essentielle à la vie sur terre, car elle protège les êtres vivants des rayonnements ultraviolets nocifs émis par le soleil.	kg CFC ₁₁ eq (chlorofluorocarbure) ¹¹
Human toxicity, cancer	Emissions toxiques pour l'homme, cancer	Unité de toxicité comparée pour l'homme (UTCh) exprimant l'augmentation estimée de la morbidité dans la population humaine totale par unité de masse d'un produit chimique émis (cas par kilogramme).	CTUh
Human toxicity, non-cancer	Emissions toxiques pour l'homme, non-cancer		
Particulate matter	Emissions de matières inorganiques respiratoires	Incidence de la maladie due à l'émission de kg de PM _{2,5} .	disease inc.
Ionising radiation	Rayonnement ionisant, santé humaine	Potentiel des rayonnements ionisants : quantification de l'impact des rayonnements ionisants sur la population, par rapport à l'uranium 235.	kBq ²³⁵ U eq (uranium)
Photochemical ozone formation	Formation d'ozone photochimique, santé humaine	Potentiel de création d'ozone photochimique (POCP) : expression de la contribution potentielle à la formation d'ozone photochimique.	kg NMVOC eq (composés organiques volatil non méthanique)
Acidification	Acidification	Dépassement accumulé (AE) caractérisant l'évolution du dépassement de la charge critique de la zone sensible dans les écosystèmes terrestres et les principaux écosystèmes d'eau	mol H ⁺ eq (ion hydrogène)

¹¹ Chlorofluorocarbure : gaz organique dont tous les atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de chlore et de fluor.

		douce, dans lesquels se déposent des substances acidifiantes.	
Eutrophication, terrestrial	Eutrophisation terrestre	Dépassement accumulé (AE) caractérisant la variation du dépassement de la charge critique de la zone sensible, à laquelle se déposent des substances eutrophisantes.	mol N eq (azote)
Eutrophication, freshwater	Eutrophisation eau douce	Équivalents phosphore : Augmentation de la concentration en éléments nutritifs (ex : phosphates) dans l'eau entraînant la prolifération des algues et pouvant entraîner la disparition des autres organismes aquatiques par épuisement d'oxygène.	kg P eq (Phosphore)
Eutrophication, marine	Eutrophisation marine	Équivalents d'azote : augmentation de la concentration en éléments nutritifs (ex : nitrates) dans l'eau entraînant la prolifération des algues et pouvant entraîner la disparition des autres organismes aquatiques par épuisement d'oxygène.	kg N eq (azote)
Land use	Occupation des sols	Indice de qualité des sols	Pt
Ecotoxicity, freshwater	Ecotoxicité eau douce	Unité toxique comparative pour les écosystèmes (UTCe) exprimant une estimation de la fraction d'espèces potentiellement affectées (FAP) intégrée dans le temps et le volume par unité de masse d'un produit chimique émis (FAP m ³ an/kg).	CTUe
Water use	Privation d'eau	m ³ d'éq. eau privés	m3 depriv.
Resource use, fossils	Utilisation des ressources, vecteurs énergétiques	Combustibles fossiles pour l'épuisement des ressources abiotiques (ADP-fossile) ; basé sur le pouvoir calorifique inférieur.	MJ
Resource use, minerals and metals	Utilisation des ressources, minéraux et métaux	Épuisement des ressources abiotiques (réserve ultime ADP).	kg Sb eq (Antimoine)
Climate change - Fossil	Changement climatique – vecteurs énergétiques	Modification durable du climat (potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans) causée notamment par les gaz à effet de serre (ex : dioxyde de carbone) émis par les activités humaines.	kg CO2 eq
Climate change - Biogenic	Changement climatique - Biogénique		kg CO2 eq
Climate change - Land use and LU change	Changement climatique – occupation et modification des sols		kg CO2 eq
Human toxicity, non-cancer - organics	Emissions toxiques pour l'homme, non-cancer, organiques	Unité de toxicité comparée pour l'homme (UTCh) exprimant l'augmentation estimée de la morbidité dans la population humaine totale par unité de masse d'un produit chimique émis (cas par kilogramme).	kg CO2 eq
Human toxicity, non-cancer - inorganics	Emissions toxiques pour l'homme, non-cancer, inorganiques		CTUh
Human toxicity, non-cancer - metals	Emissions toxiques pour l'homme, non-cancer, métaux		CTUh
Human toxicity, cancer - organics	Emissions toxiques pour l'homme, cancer, organiques		CTUh
Human toxicity, cancer - inorganics	Emissions toxiques pour l'homme, cancer, inorganiques		CTUh
Human toxicity, cancer - metals	Emissions toxiques pour l'homme, cancer, métaux		CTUh
Ecotoxicity, freshwater - organics	Ecotoxicité eau douce, organiques	Unité toxique comparative pour les écosystèmes (UTCe) exprimant une estimation de la fraction d'espèces potentiellement affectées (FAP) intégrée dans le temps et le volume par unité de masse d'un produit chimique émis (FAP m ³ an/kg).	CTUe
Ecotoxicity, freshwater - inorganics	Ecotoxicité eau douce, inorganiques		CTUe
Ecotoxicity, freshwater - metals	Ecotoxicité eau douce, métaux		CTUe

Dans WaSABI la méthode EF 3.0 est proposée en midpoint (28 indicateurs) et en score unique (28 indicateurs en Pt).

4.2.2 Méthodes d'empreinte eau

Pour l'empreinte eau monocritère (quantitative), les deux méthodes les plus utilisées sont proposées : WSI (Pfister et al. 2009) et AWARE (Boulay et al. 2017) . Ils évaluent les impacts de privation d'eau liés à la consommation d'eau par le système modélisé. Le bilan hydrique (eau consommée = eau prélevée - eau rejetée) est multiplié par un facteur de caractérisation spécifique au stress hydrique du lieu (de la ressource) où l'eau est consommée. Les facteurs WSI et AWARE sont donc déclinés à différents niveaux de spatialité (pays/sous bassin versant) et de temporalité (annuels/mensuels), voir partie 3.1.

4.2.2.1 La méthode Water Stress Index (WSI)

Il s'agit d'une méthode d'empreinte eau très largement utilisée ces dernières années et encore d'actualité.

Le WSI (Water Stress Index) est un indicateur d'impact développé par Pfister et al. en 2009 se basant sur l'indicateur WTA (Water To Availability). Ce dernier représente la quantité d'eau prélevée par les usagers d'une ressource par rapport à la quantité d'eau disponible dans cette ressource (valeur entre 0 et 1) :

$$WTA = \frac{WU}{WA}$$

Avec:

WTA : Water To Availability (m³/m³)

WU : volumes d'eau prélevés par les usages: agriculture, industrie, domestique (Water Use),

WA : volume d'eau douce disponible dans la ressource (Water Availability)

Le WTA peut être régionalisé (relatif à un bassin versant) et mensualisé (variant avec les saisons en fonction de la disponibilité en eau).

Le WSI est modélisé à l'aide d'une fonction logistique (courbe en S) afin d'ajuster l'indicateur résultant à des valeurs comprises entre 0,01 et 1 m³ privé/m³ consommé. La courbe est ajustée à l'aide des seuils de stress hydrique de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), qui définissent les stress hydriques modéré et sévère à 20 % et 40 % des prélèvements, respectivement. L'indicateur est appliqué au volume d'eau consommé et évalue uniquement les impacts qualitatifs liés à la consommation d'eau.

De plus, la méthode de Pfister et al. 2009 permet également, à partir du WSI, de calculer des dommages potentiels (niveau endpoint) sur les 3 aires de protection de la Santé Humaine (dans les pays pauvres où la privation d'eau entraîne de la malnutrition), des Ecosystèmes et des Ressources.

Les facteurs de WSI sont mis gratuitement à disposition en ligne (voir partie 3.1.2).

4.2.3 La méthode AWARE

La méthode AWARE (Available WATER REMaining) a été développée par le groupe de travail [WULCA](#), et publiée en 2017 (Boulay et al. 2017). Il s'agit de la méthode d'empreinte eau la plus consensuelle, recommandée par le JRC ([Joint Research Center](#)) de commission européenne et l'UNEP ([United Nation Environment Programme](#)). L'une des avancées importantes de cette méthode est la prise en compte régionalisée des besoins en eau minimum des écosystèmes (Pastor et al. 2013).

AWARE (m³world eq.) est un indicateur régionalisé de privation d'eau qui représente l'eau disponible restante par zone dans un bassin versant après que la demande des usages (humains et écosystèmes aquatiques) ait été satisfaite. Il évalue le potentiel de privation d'eau, pour les humains ou les écosystèmes, en partant de l'hypothèse que moins il reste d'eau disponible par zone, plus il est probable qu'un autre utilisateur en soit privé. Il est d'abord calculé comme la disponibilité en eau moins la demande (AMD : Availability minus Demand) des humains et des écosystèmes aquatiques et est relative à la zone

(m³/m².mois). Dans un deuxième temps, la valeur est pondérée par rapport à la moyenne mondiale (AMD mondiale = 0,0136m³/m².mois) et inversée.

$$CF\ AWARE = \frac{AMD_{mondiale}}{AMD_i}$$

L'impact calculé sur la privation en eau peut être interprété comme étant le résultat de :

$$Impact\ privation\ d'eau = Consommation\ d'eau \times \frac{1}{Eau\ inutilisée}$$

Eau inutilisée : eau restante après prélèvement par les humains et les besoins vitaux des écosystèmes locaux, pondérée par la valeur moyenne mondiale = AMD_i / AMD_{mondiale} (m³region / m³world eq.)

L'indicateur est limité à une gamme de 0,1 à 100, avec une valeur de 1 correspondant à la moyenne mondiale, et une valeur de 10, par exemple, représentant une région où il reste 10 fois moins d'eau disponible par zone que la moyenne mondiale. De la même manière que pour le WSI, l'indicateur AWARE est également régionalisé et mensualisé. Contrairement au WSI, il est disponible uniquement au niveau midpoint.

Les indicateurs AWARE, à l'échelle des sous-bassins versants, avec une couverture mondiale, sont disponibles gratuitement en ligne (voir partie 3.1.2).

4.2.4 L'empreinte eau multicritère selon la norme ISO 14046

L'empreinte Eau est une méthode d'analyse d'impact encadrée par la norme internationale ISO 14046 (AFNOR 2016). Selon cette norme, une évaluation de l'empreinte eau doit principalement :

- Etre basée sur une ACV conformément à l'ISO 14044 sur le management environnemental,
- Identifier les impacts environnementaux potentiels relatifs à l'eau,
- Inclure des dimensions géographiques et temporelles pertinentes,
- Identifier la quantité d'eau utilisée et les changements dans la qualité de l'eau

La norme ISO 14046 précise que pour être qualifiée d'« empreinte eau », l'analyse des impacts doit être exhaustive. Dans le cas d'une analyse non exhaustive, l'appellation « empreinte eau » doit comprendre un qualificatif, par exemple : « empreinte de la rareté de l'eau », « empreinte de l'eutrophisation de l'eau », etc.

Pour être exhaustive, une évaluation de l'empreinte eau doit comprendre l'ensemble des attributs ou aspects environnementalement pertinents de l'environnement naturel, de la santé humaine, et des ressources relatives à l'eau y compris la disponibilité en eau et la dégradation de l'eau.

Pour WaSABI, une méthode Empreinte Eau multicritère est proposée. Conformément aux exigences précédemment citées, celle-ci comprend les indicateurs d'impacts suivants :

Empreinte eau multicritère EF	
Nom de l'indicateur	Source
Eutrophication, freshwater	EF 3.0 (Fazio et al. 2018)
Ecotoxicity, freshwater	
Water use (AWARE)	
Ecotoxicity, freshwater - organics	
Ecotoxicity, freshwater - inorganics	
Ecotoxicity, freshwater - metals	
Empreinte eau multicritère ReCiPe	
Nom de l'indicateur	Source
Freshwater eutrophication	ReCiPe (Huijbregts et al. 2017)

Water consumption, Human health	
Water consumption, Terrestrial ecosystem	
Water consumption, Aquatic ecosystems	
Resources, Pfister 2010	

Tableau 6 : indicateurs d'impacts choisis pour réaliser une Empreinte Eau multicritère dans WaSABI

4.2.5 L'empreinte Carbone

L'empreinte carbone est une analyse monocritère s'intéressant aux impacts du cycle de vie d'un produit sur le changement climatique.

Pour WaSABI, la méthode qui a été choisie pour réaliser l'empreinte carbone d'un scénario est l'**indicateur « Global warming (IPCC GWP 100a) » de la méthode IPCC** (Muñoz and Schmidt 2016).

4.2.6 Bilan des méthodes de calcul d'impacts utilisées

Nom WaSABI	Indicateurs Midpoint	Indicateurs Endpoint
ReCiPe	ReCiPe 2016 (Huijbregts et al. 2017): - 22 indicateurs midpoint (en unité endpoint) Pfister et al 2010 (ReCiPe) - 1 indicateur midpoint en unité endpoint	ReCiPe 2016 (Huijbregts et al. 2017): - 3 aires de protection pour les 23 indicateurs
EF	EF 3.0 (Fazio et al. 2018) : - 28 indicateurs midpoint - 28 indicateurs score unique	
Empreinte Eau multicritère	EF 3.0 (Fazio et al. 2018) : - 4 indicateurs midpoint ReCiPe 2016 (Huijbregts et al. 2017) - 4 indicateurs endpoint	
Empreinte monocritère AWARE eau	AWARE (Boulay et al. 2018)	
Empreinte monocritère WSI eau	WSI (Pfister et al. 2009b)	
Empreinte Carbone	IPCC (Muñoz and Schmidt 2016): Global warming (IPCC GWP 100a)	

Tableau 7 : bilan des méthodes d'impacts proposées dans WaSABI

4.3 Réalisation des calculs

Les choix effectués par l'utilisateur lors de la modélisation du scénario permettent de faire l'inventaire de toutes les ressources consommées et de toutes les substances émises par le scénario de système d'eau étudié. WaSABI transforme ensuite ces flux de ressources/substances en impacts potentiels sur l'environnement grâce à la ou les méthode(s) d'impacts choisie(s).

4.3.1 Comment le bilan d'eau est calculé dans un scénario ?

A chaque étape technique ou d'usage, les pertes en eau ont été renseignées par l'utilisateur afin de réaliser le calcul du bilan d'eau. Elles sont renseignées de manière mensuelle, en pourcentages du volume entrant dans l'étape et pour 3 types de pertes : i) évaporation dans l'air, ii) infiltration dans le sol et iii) exportation.

Figure 18: bilan d'eau au niveau d'une étape d'un scénario

Le bilan d'eau est calculé à chaque étape d'un scénario de système d'eau, le calcul réalisé est le suivant:

$$V_{sortant} = V_{entrant} \times (1 - (\%_{evap} + \%_{export} + \%_{infiltr}))$$

Avec:

$V_{sortant}$ = Volume d'eau sortant de l'étape

$V_{entrant}$ = Volume d'eau entrant dans l'étape

$\%_{evap}$ = Pourcentage de pertes de l'étape due à l'évaporation d'eau dans l'air (renseigné dans la BDD)

$\%_{export}$ = Pourcentage de pertes de l'étape due à l'exportation d'eau dans les produits / déchets (renseigné dans la BDD)

$\%_{infiltr}$ = Pourcentage de pertes de l'étape due à l'infiltration d'eau dans le sol (renseigné dans la BDD)

Équation 1 : calcul réalisé dans WaSABI pour le bilan d'eau d'une étape du scénario

4.3.2 Calcul des impacts liés à la consommation d'eau

Les impacts liés à la consommation d'eau sont calculés grâce à l'un des indicateurs WSI et AWARE (en fonction de la méthode choisie). Pour les deux indicateurs, le calcul réalisé est le même.

Les indicateurs de stress hydrique WSI et AWARE permettent de calculer l'impact potentiel de la privation d'eau. Comme expliqué ci-dessus dans le bilan d'eau, la consommation (à ne pas confondre avec l'utilisation de l'eau) est définie comme :

- Le volume prélevé dans une ressource moins le volume d'eau rejeté (ou infiltration) dans la même ressource ;

OU

- Le volume d'eau perdu par évaporation, par exportation et/ou le rejeté dans une autre ressource que celle du prélèvement.

Dans WaSaBi le choix a été fait de comptabiliser la consommation d'eau à chaque étape technique afin d'avoir le détail des contributions des étapes du système d'eau sur les impacts sur la ressource en eau.

Ainsi, à chaque étape technique ou d'usage, l'impact lié à la consommation d'eau est calculé tel que :

$$\begin{aligned}
 \text{Impacts} = & [V_{entrant} \times ((\%_{evap} + \%_{export}) \times WSI_{mensuel \text{ de l'eau prélevée}})] \\
 & + [V_{entrant} \times \%_{infiltr} \times (WSI_{mensuel \text{ de l'eau prélevée}} - WSI_{mensuel \text{ de la ressource d'infiltration}})]
 \end{aligned}$$

Équation 2 : Calcul des impacts (avec WSI) liés à la consommation d'eau lors des étapes techniques et d'usage

A la fin du scénario, l'eau retourne au milieu naturel, induisant un impact évité sur les ressources en eau. La différence de stress hydrique entre le milieu de prélèvement et de rejet détermine s'il s'agit d'un impact positif ou négatif (impact évité).

$$Impacts = V_{sortant} \times (WSI_{mensuel\ de\ l'eau\ prélevée} - WSI_{mensuel\ de\ la\ ressource\ de\ retour\ au\ milieu})$$

Équation 3 : calcul des impacts (avec WSI) liés au retour de l'eau au milieu naturel

4.3.3 Calcul des impacts environnementaux des Etapes Techniques

WaSABI calcule les impacts potentiels d'une étape technique (ET) i en sommant les impacts de son inventaire (infrastructure, exploitation et émissions), tel que:

$$\{ET\}_i = \{Infrastructure\}_i + \{Exploitation\}_i + \{Emissions\ polluants\ via\ pertes\ par\ infiltration\}_i$$

Avec:

$\{ET\}_i$ = Impacts de l'étape technique (ET) i

$\{Infrastructure\}_i$ = Impacts de l'infrastructure de l'ET i

$\{Exploitation\}_i$ = Impacts de l'exploitation de la station de l'ET i

$\{Emissions\ polluants\ via\ pertes\ par\ infiltration\}_i$ = Impacts de l'émission de polluants liés aux pertes potentielles d'eau par infiltration dans le sol lors de l'ET i

Équation 4 : Calcul des impacts environnementaux d'une étape technique

Il en va de même pour les calculs d'impacts des infrastructures et de leur utilisation (= somme des impacts des inventaires relatifs à chacun).

4.3.4 Calcul des impacts environnementaux des Usages

Les impacts environnementaux des usages se limitent aux impacts relatifs aux pertes d'eau à cette étape.

4.3.5 Calcul des impacts avec l'UF « par m³ d'eau fourni à un usage »

Dans le cas d'un scénario linéaire (pas de division de flux d'eau), l'impact à l'usage par m³ fourni, est la somme des impacts amonts, divisée par le volume entrant dans l'étape d'usage choisi par l'utilisateur.

$$Impact_{U1} = \frac{\sum (impact_{ET1} + impact_{ET2})}{100}$$

Figure 19 : Exemple d'un calcul d'impact par m³ d'eau fourni à l'usage U1, avec 2 étapes techniques amonts.

Dans le cas d'un scénario non linéaire (avec une division de flux d'eau), l'impact d'un usage aval de la séparation d'eau, est la somme des impacts amonts au prorata du volume d'eau correspondant à l'usage, ramenée au m³ fourni (c'est-à-dire divisée par le volume entrant dans l'étape d'usage choisi par l'utilisateur).

$$Impact_{U2} = \frac{25\%(impact_{ET1} + impact_{ET1}) + impact_{ET3}}{25}$$

Figure 20 : Exemple d'un calcul d'impact par m³ d'eau fourni à l'usage U2, avec 2 ET (étapes techniques) amonts de la séparation de l'eau, et une ET après.

Pour le calcul des impacts liés à la consommation d'eau, ce sont les mêmes calculs que ceux expliqués dans la partie 4.3.2, divisés par la quantité d'eau utilisée à l'usage en question.

5 Affichage et interprétation des résultats

5.1 Affichage des résultats

Rappel :

Pour afficher les impacts d'un scénario il faut d'abord vérifier sa cohérence (i.e. l'absence d'erreurs), si le scénario est valide l'utilisateur peut cliquer sur « voir les impacts » (voir partie 2.3.3).

Plusieurs méthodes sont disponibles pour l'affichage des impacts : des méthodes d'ACV multicritère au niveau midpoint et endpoint, des méthodes d'empreinte eau mono et multicritère et une méthode de bilan carbone. De plus, il est possible d'afficher les résultats en fonction des deux unités fonctionnelles suivantes : l'impact du système entier ou au m³ d'eau fourni à l'usage (voir partie 4).

La légende de l'analyse de contribution est détaillée en haut de l'écran (voir Figure 21 : Exemple de résultats obtenus avec WaSABI: graphique de contribution des étapes technique. La légende est indiquée au-dessus du graphique. Méthode ReCiPe Mid-Point.). Une même couleur est déclinée en foncée et claire pour représenter respectivement les impacts positifs et négatifs dans les résultats. Attention au vocabulaire spécifique ACV : un impact positif signifie que la valeur de l'impact est positive (il y a donc un impact potentiel à considérer, et un impact négatif signifie que la valeur de l'impact est négative (il y a donc un évitement d'impact potentiel).

Il est possible de comparer les résultats de plusieurs scénarios (d'un même projet) avec le bouton « Comparer ».

L'utilisateur peut aussi exporter le graphique en image au format .png ou bien exporter les résultats sous forme de fichier Excel.

5.2 Comment interpréter les résultats d'un calcul réalisé par WaSABI ?

5.2.1 Analyse de contributions

Dans une démarche d'écoconception, les résultats d'ACV sont présentés sous forme de graphique affichant la contribution des différentes étapes entre elles, pour chaque catégorie d'impact. Dans le cas de WaSABI, il s'agit de la **contribution des différentes étapes technique du scénario à l'impact total du scénario.**

Figure 21 : Exemple de résultats obtenus avec WaSABI: graphique de contribution des étapes technique. La légende est indiquée au-dessus du graphique. Méthode ReCiPe Mid-Point.

Pour chaque catégorie d'impact (en ordonné), la valeur de l'impact total du scénario est placée à 100%. La longueur d'une barre de couleur x représente la contribution de l'étape x à l'impact global du scénario. Ainsi, dans l'exemple de la Figure 10, l'étape « Traitement de l'eau » contribue à environ 50% de l'impact total du système d'eau, sur le changement climatique, alors que l'étape « Pompage de l'eau » n'y contribue qu'à environ 2%.

Grâce à ce type de résultats, WaSABI permet d'identifier les principales étapes contributrices aux impacts environnementaux du système d'eau. A noter que dans un même scénario, une étape peut être celle qui a le moins d'impacts pour l'une des catégories d'impact, mais aussi celle qui a le plus d'impacts pour une autre catégorie (dans l'exemple de la Figure 10, le traitement de l'eau et le transport contribuent plus ou moins à parts égales au changement climatique, alors que concernant la problématique « radiation ionisante », c'est la transport qui est le plus impactant. Ceci reflète l'importance des approches multicritères pour la prévention des transferts de pollution entre catégories d'impacts.

5.2.2 Comparaison de scénarios

WaSABI est également un outil d'aide à la décision. Cela signifie qu'en plus de calculer des impacts environnementaux propres à un scénario, il permet aussi de comparer des scénarios deux à deux.

En cliquant sur le bouton « comparer », l'utilisateur peut sélectionner un second scénario à comparer avec l'actuel.

Attention au choix de l'unité fonctionnelle lors de la comparaison de 2 scénarios. Utiliser l'unité fonctionnelle « m3 d'eau fourni à l'usage » permet de comparer n'importe quels systèmes entre eux à condition qu'il y ait au moins un usage commun. Utiliser l'unité fonctionnelle « système d'eau complet » n'a de sens qu'à condition que les 2 systèmes d'eau fournissent exactement les mêmes services (par exemple

approvisionnement en eau potable du même nombre d'habitants, ou bien irrigation de la même surface agricole), ce qui est rarement le cas. Dans le cas où les services rendus ne sont pas les mêmes, l'utilisateur peut aussi calculer lui-même (WaSABI ne le fait pas) le ratio d'éco-efficience (voir partie 344.1).

Dans ces graphiques de résultats de comparaisons, pour chaque indicateur le résultat d'impact du scénario le plus impactant est porté à 100%, le résultat de l'autre scénario est ramené au pourcentage relatif du plus impactant. Pour chaque indicateur, le scénario ayant le plus d'impact est donc celui ayant la barre « la plus haute », tandis que le scénario ayant le moins d'impact est celui ayant la barre « la plus basse ».

Figure 22 : exemple de résultats obtenus avec le comparateur de scénarios: le scénario B (en orange) est celui qui a le plus d'impact, pour les 3 indicateurs. Méthode ReCiPe Endpoint.

6 Tutoriel de prise en main du logiciel

L'objectif de ce tutoriel est de fournir un exemple fictif n'ayant pas vocation à proposer un cas d'étude réaliste, mais plutôt d'accompagner l'utilisateur à la prise en main des bases de données et fonctions proposées dans WaSABI. Ce tutoriel est décliné en version simplifiée et version complète.

6.1 Contexte et objectifs

Vous êtes employé dans une société d'aménagement hydraulique et devez répondre à un appel d'offre concernant l'approvisionnement en eau d'une ville de 10 000 habitants, du sud de la France, marquée par des problèmes de sécheresse en été.

Afin de répondre à cet appel d'offre, vous choisissez de réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour apporter un atout supplémentaire à votre proposition. **À l'aide de l'ACV, vous proposerez une comparaison des impacts environnementaux potentiels de deux scénarios d'approvisionnement de la ville.** Seule l'étape d'approvisionnement en eau diffère d'un scénario à l'autre. Dans les 2 cas, l'eau traitée est ensuite distribuée pour un usage domestique et les eaux usées sont collectées puis traitées dans une station d'épuration située à 3 km de la ville avant d'être rejetées en mer.

- **Scénario A (centralisé) : approvisionnement de la ville par prélèvement d'eau d'un fleuve à proximité : une ressource fortement affectée par le climat sec en été.**

Le fleuve se situe à 5 km de la ville. Ce scénario nécessite la construction d'une station de pompage et de traitement de l'eau, dimensionnée pour apporter 500 000 m³ d'eau par an à la ville. Le réseau de distribution de l'eau dans la ville compte environ 70 km de canalisation. Le réseau de collecte des eaux usées compte la même distance de canalisation, en ajoutant quelques km de canalisations nécessaires pour les acheminer jusqu'à la station d'épuration.

Figure 23 – Scénario A (approvisionnement centralisé)

- **Scénario B (décentralisé) : approvisionnement de la ville par prélèvement d'eau d'un canal préexistant situé à 10 km. L'eau du canal provient d'un barrage situé en montagne dans une région où le climat n'engendre pas de sécheresse et donc de stress sur les ressources en eau locales.**

L'eau est prélevée par écoulement gravitaire depuis le canal préexistant, il n'y a donc pas besoin de modéliser une station de pompage. Par contre, ce scénario nécessite la construction d'un canal de 10 km pour

acheminer l'eau jusqu'à la même station de traitement que celle du scénario A, à 5 km de la ville. L'eau étant de meilleure qualité, le traitement nécessitera un processus moins poussé.

Figure 24 - Scénario B (approvisionnement décentralisé)

6.2 Périmètre du système et éléments communs aux deux scénarios

Dans la description des scénarios faite plus haut, vous pouvez voir qu'à partir du réseau de distribution de l'eau, les scénarios A et B sont identiques. Dans ce cas, la comparaison de ces étapes entre les deux scénarios ne montrera aucune différence.

	Etape du scénario	Scénario A (centralisé)	Scénario B (décentralisé)
	Ressource en eau	Fleuve local (sud de la France)	Eau de barrage (montagne)
	Prélèvement de l'eau	Station de pompage 500 000 m ³ /an	Rien (gravitaire)
	Transport de l'eau	Rien (pompage et traitement sur le même site)	10 km de canal
	Traitement de l'eau	Traitement conventionnel 500 000 m ³ /an	Traitement par filtration directe 500 000 m ³ /an
CETERIS PARIBUS	Distribution de l'eau	5km de canalisations + ~ 70 km de canalisations	
	Usage	Usage domestique	
	Collecte des eaux usées	~ 80 km de canalisations	
	Traitement des eaux usées	Station d'épuration 10 000 EH	
	Retour au milieu	Mer	

Afin de simplifier l'exercice, les étapes concernées par le ceteris paribus seront donc simplifiées pour ne modéliser que l'usage domestique et le retour au milieu (mer), étapes indispensables pour modéliser un scénario complet.

CETERIS PARIBUS	Distribution de l'eau	5km de canalisations + ~ 70 km de canalisations	Non modélisé
	Usage	Usage domestique	
	Collecte des eaux usées	~ 80 km de canalisations	Non modélisé
	Traitement des eaux usées	Station d'épuration 10 000 EH	
	Retour au milieu	Mer	

6.3 Modélisation version simplifiée

Dans cette première version de l'exercice, la modélisation des deux scénarios est largement simplifiée pour une prise en main rapide du logiciel.

6.3.1 Modélisation du scénario A (centralisé) version simplifiée

Afin de refléter une ressource en eau locale stressée en été, parmi la BDD disponible, il convient de choisir une eau de surface provenant d'une localisation géographique de type aride, avec un indice de développement humain (IDH) français (c'est-à-dire, pas d'impact de privation d'eau sur la santé humaine).

Pour cette version simplifiée, pour modéliser le prélèvement et le traitement de l'eau, nous utiliserons une donnée déjà disponible dans la BDD de WaSABI : « Traitement eau potable-conventionnel (eau de surface) ». Cette étape technique incluant la construction de l'infrastructure, et son exploitation (incluant une station de pompage d'eau de surface) sur un an.

L'étape d'usage de ce scénario peut être modélisée par l'usage dit « domestique en habitat dense ». Le retour au milieu se fait dans la mer.

Etape du scénario	Scénario A (centralisé)	Modélisation dans WASABI
Ressource en eau	Fleuve local (sud de la France)	Zone aride (IDH Fr) – eau de surface
Prélèvement de l'eau	Station de pompage 500 000 m ³ /an	Traitement eau potable – conventionnel (eau de surface)
Transport de l'eau	Rien (pompage et traitement sur le même site)	
Traitement de l'eau	Traitement conventionnel 500 000 m ³ /an	
Usage	Usage domestique	Domestique en habitat dense
Retour au milieu	Mer	Eau de mer

1.1.1 Modélisation du scénario B (décentralisé) version simplifiée

• Ressource en eau

Afin de refléter une ressource en eau provenant d'une zone moins stressée, il est proposé de choisir dans la BDD actuelle, l'eau de surface moyenne de la région Rhône-Méditerranée-Corse est ici utilisée.

• Etapes techniques

- > Création du canal

Concernant le transport de l'eau, l'étape technique correspondant à un transfert d'eau par canal n'existe pas dans la BDD. C'est donc à vous de créer une nouvelle étape technique, appelée « Canal 10km », dans la BDD Technologie, à partir des caractéristiques suivantes :

Matériaux	Machines de construction	Durée de vie	Taux de réparation	Flux min	Flux max	Pertes en eau
- Acier : 160 t - Fonte : 200 t	- Camion benne 8/4 : 20 h - Pelle mécanique 18T : 600 h - Pelle mécanique 32 T : 200 h	60 ans	0,5 %	1 000 m ³	1 000 000 m ³	20 % par évaporation en moyenne sur l'année.

Pour créer le canal, il faut :

- Aller dans l'onglet « Base de Données » puis dans l'onglet « Technologies » du menu vertical
- Cliquer sur l'icône « + » afin de créer une nouvelle technologie
- Dans l'onglet Description, dans Type, choisir Etape technique et dans Catégorie, choisir Transport d'eau
- Renseigner les métadonnées et caractéristiques principales des onglets Description, Infrastructure et Pertes en eau (renseigner les pertes en eau mensuelles, il n'y a pas l'option perte en eau moyenne sur l'année). Aucune émission ni énergie d'exploitation ne sont à renseigner pour un canal, ces onglets restent vides.

> Traitement de l'eau

Etant donné la provenance de l'eau et l'usage fait, on considère que le traitement nécessaire est une filtration directe (cette étape technique existe telle qu'elle dans la BDD).

• Usage et retour vers le milieu

Enfin, l'étape d'usage est modélisée avec un usage de type domestique en habitat dense, et le retour au milieu se fait vers la mer.

Etape du scénario	Scénario B (décentralisé)	Modélisation dans WASABI
Ressource en eau	Eau de barrage (montagne)	Rhône-Méditerranée-Corse – eau de surface
Prélèvement de l'eau	Rien (gravitaire)	
Transport de l'eau	10 km de canal	Canal 10 km
Traitement de l'eau	Traitement par filtration directe 500 000 m ³ /an	Traitement eau potable – filtration directe (eau de surface)
Usage	Usage domestique	Domestique en habitat dense
Retour au milieu	Mer	Eau de mer

6.4 Modélisation version complète

6.4.1 Modélisation du scénario A (centralisé) – version complète

• Création de la ressource en eau locale

Dans WaSABI, les ressources en eau de surface disponibles sont à l'échelle des bassins versants de France. Dans notre cas, la ville se situe dans le sud-est de la France, ce qui correspond au bassin versant « Rhône-Méditerranée-Corse ». Ce bassin versant regroupe donc des territoires comme les Alpes, où les ressources en eau sont peu stressées, et le sud de la France, où les ressources en eau peuvent être très stressées en été à cause du climat sec d'une part, et de l'affluence de touristes estivaux d'autre part. Pour cette raison, il peut être intéressant d'utiliser une ressource en eau plus précise que « Bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse ».

Pour ajouter une ressource en eau, vous aurez besoin de connaître ses facteurs de caractérisation AWARE et WSI (voir partie 3.1.2 du manuel d'utilisation).

Les facteurs AWARE et WSI des sous-bassins versants au niveau mondial sont disponibles et téléchargeables sur les liens suivants (également disponible au format Google Earth):

- AWARE : <https://wulca-waterlca.org/aware/download-aware-factors/>
- WSI: <https://esd.ifu.ethz.ch/downloads/monthly-water-scarcity-assessment---water-footprinting.html>

Pour le fleuve local modélisé ici, on considérera qu'il se trouve :

- Dans le sous bassin versant n°5591 pour AWARE.
- Dans le sous bassin versant n°31159 pour WSI.

Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger le logiciel Google Earth ou les fichiers contenant les facteurs AWARE, vous pouvez trouver les valeurs de ces facteurs dans la correction de cet exercice en partie 5.

Aller dans la BDD « Ressources en eau », copiez la ressource « Rhône-Méditerranée-Corse - eau de surface », la renommer « Scénario A – Fleuve » et modifier les facteurs AWARE et WSI pour saisir ceux des bassins versants indiqués précédemment.

• Création de la station de pompage

Dans la BDD actuelle de WaSABI, la seule étape technique correspondant à une étape de prélèvement d'eau est « ET Station de pompage eau souterraine ». Vous devez alors modéliser une nouvelle étape technique correspondant à la station de pompage d'eau de surface prévu dans le cas d'étude.

Dans la BDD Technologies », commencez par dupliquer l'étape technique (ET) de la catégorie « Prélèvement d'eau » nommée « ET Station de pompage eau souterraine ». La renommer « Station de pompage 500 000 m3/an » et modifier les données avec les nouvelles caractéristiques suivantes :

Matériaux	Machines de construction	Durée de vie	Taux de réparation	Flux min	Flux max	Exploitation
- Acier : 500 kg - Béton armé : 150 kg - Cuivre : 400 kg - Fonte : 900 kg	- Camion benne 8/4 : 100 h - Camion malaxeur de béton (toupie) : 100 h - Grue à tour MR386 A : 200 h - Pelle mécanique 32T : 100 h	50 ans	0,5 (= 50% des composants sont renouvelés sur la durée de vie totale)	1000 m ³	1000000 m ³	- Electricité : 400 000 kWh

Concernant les émissions, il n'y en a aucune dans cette étape de prélèvement de l'eau. Il n'y a donc pas besoin de créer de modèle d'émission pour cette étape.

On ne considère pas de pertes en eau lors de cette étape technique (0 % de pertes par évaporation, infiltration et exportation).

- **Création d'une étape technique de traitement de l'eau**

Dans le scénario A, l'étape de traitement de l'eau correspond à un traitement conventionnel de l'eau en vue d'un usage domestique.

Pour créer cette étape technique vous pouvez utiliser une sous-infrastructure déjà existante dans la BDD de WaSABI : « Station de traitement eau conventionnel » qui correspond bien au type de traitement que l'on souhaite représenter dans le scénario A. En revanche, cette station a une capacité de traitement de 30 000 m³/jour soit près de 11 000 000 m³/an, ce qui est très surdimensionné par rapport à la station que l'on souhaite modéliser dans le scénario A, qui a une capacité de 500 000 m³/an. La station de traitement disponible dans la BDD WaSABI traite 22 fois plus d'eau que celle de notre cas d'étude, on fera donc l'hypothèse que notre infrastructure est 22 fois plus petite que cette station.

Pour créer cette étape technique :

Cliquer sur l'icône « + » dans la BDD « Technologies », puis choisissez le type « étape technique » de catégorie « traitement de l'eau », nommée « Station de traitement conventionnel – 500 000 m³/an » dont les caractéristiques sont les suivantes :

Sous-infrastructure	Durée de vie	Taux de réparation	Flux min	Flux max	Exploitation
- Station de traitement eau conventionnel : 1/22 pièce = 0,045 pièce	50 ans	0,5 %	1000 m ³	1000000 m ³	- Electricité : 300 000 kWh - Gaz : 170 000 kWh - Chaux : 3 000 kg - Chlore : 1 000 kg - Dioxyde de chlore : 55 kg - Lampe UV : 0,5 kg - Oxygène liquide : 20 000 kg - Sulfate d'aluminium : 20 000 kg - Sulfate de fer : 3 500 kg

Concernant les émissions, il n'y en a aucune dans cette étape de prélèvement de l'eau. Il n'y a donc pas besoin de créer de modèle d'émission pour cette étape.

On ne considère pas de pertes en eau lors de cette étape technique (0 % de pertes par évaporation, infiltration et exportation).

- **Etape usage**

Enfin, l'étape d'usage est modélisée avec un usage de type domestique en habitat dense, et le retour au milieu se fait vers la mer.

- **Synthèse des différentes étapes du scénario A**

Etape du scénario	Scénario A (centralisé)	Modélisation dans WASABI
Ressource en eau	Fleuve local (sud de la France)	Ressource locale à créer : Scénario A - Fleuve
Prélèvement de l'eau	Station de pompage 500 000 m ³ /an	Création de la station de pompage
Transport de l'eau	Rien (pompage et traitement sur le même site)	
Traitement de l'eau	Traitement conventionnel 500 000 m ³ /an	Redimensionnement de la station de traitement conventionnel,

		à créer : Station de traitement conventionnel – 500 000 m ³ /an
Usage	Usage domestique	Domestique en habitat dense
Retour au milieu	Mer	Eau de mer

6.4.2 Modélisation du scénario B (décentralisé) – version complète

• Création de la ressource en eau locale

De la même manière que pour le scénario A, il est nécessaire de créer une ressource pour l'eau du barrage. Pour cette eau, on considérera qu'elle est prélevée :

- dans le sous bassin versant n°5592 pour AWARE.
- dans le sous bassin versant n°31160 pour WSI.

Par ailleurs, cette eau est collectée tout au long de l'année. Une eau y étant prélevée en août correspond peut-être à une eau ayant été stockée depuis janvier. Pour intégrer cette notion dans la ressource à ajouter, on considère que pour les mois d'été (juin-juillet-août-septembre), les facteurs de caractérisation AWARE et WSI sont ceux des mois d'hiver (novembre-décembre-janvier-février).

Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger le logiciel Google Earth ou les fichiers contenant les facteurs WSI, vous trouverez les valeurs de ces facteurs dans la correction de cet exercice.

Dans l'onglet « Base de données » puis dans la section « Ressources en eau », copiez la ressource « Rhône-Méditerranée-Corse - eau de surface », la renommez « Scénario B – Eau de barrage » et modifiez les facteurs AWARE et WSI pour saisir ceux des bassins versants indiqués précédemment.

• Création du canal

Concernant le transport de l'eau, il n'existe pas de canal à disposition dans la BDD. Il est donc nécessaire de créer une nouvelle étape technique « Canal 10km » à partir des caractéristiques suivantes :

Matériaux	Machines de construction	Durée de vie	Taux de réparation	Flux min	Flux max	Pertes en eau
- Acier : 160 t - Fonte : 200 t	- Camion benne 8/4 : 20 h - Pelle mécanique 18T : 600 h - Pelle mécanique 32 T : 200 h	60 ans	0,5 %	1 000 m ³	1 000 000 m ³	20 % par évaporation en moyenne sur l'année.

- Dans la BDD « Technologies », cliquer sur l'icône « + » afin de créer une nouvelle étape technique de catégorie « Transport d'eau »
- Dans l'onglet « description », renseigner les métadonnées et caractéristiques principales
- Dans l'onglet « infrastructure », renseigner les matériaux et leur quantité (en kg), ainsi que les machines et heures d'utilisation
- Dans l'onglet « pertes en eau », renseigner les pertes par évaporation

• Création de l'étape technique de traitement de l'eau

Dans le scénario B, l'étape de traitement de l'eau correspond à un traitement par filtration directe en vue d'un usage domestique.

De la même manière que pour le scénario A, il existe dans la base de données une infrastructure de ce type de station. Ayant été modélisé pour une capacité de 30 000m³/jour, le même proxy y sera appliqué.

- Cliquer sur l'icône « + » de la BDD « Technologies », pour créer une nouvelle étape technique de catégorie « traitement de l'eau », nommée « Station de traitement par filtration directe – 500 000 m³/an » dont les caractéristiques sont les suivantes :

Sous-infrastructure	Durée de vie	Taux de réparation	Flux min	Flux max	Exploitation
- Station de traitement eau filtration directe : 1/22 pièce = 0,045 pièce	50 ans	0,5 %	1000 m ³	1000000 m ³	- Electricité : 140 000 kWh - Chlore : 160 kg

Concernant les émissions, il n'y en a aucune dans cette étape de prélèvement de l'eau. Il n'y a donc pas besoin de créer de modèle d'émission pour cette étape.

On ne considère pas de pertes en eau lors de cette étape technique (0 % de pertes par évaporation, infiltration et exportation)

Enfin, l'étape d'usage est modélisée avec un usage de type domestique en habitat dense, et le retour au milieu se fait vers la mer.

- Synthèse des différentes étapes du scénario B

Etape du scénario	Scénario B (décentralisé)	Modélisation dans WASABI
Ressource en eau	Eau de barrage (montagne)	Ressource locale à créer : Scénario B – Eau de barrage
Prélèvement de l'eau	Rien (gravitaire)	
Transport de l'eau	10 km de canal	Canal 10 km
Traitement de l'eau	Traitement par filtration directe 500 000 m ³ /an	Redimensionnement de la station de traitement filtration directe, à créer : Station de traitement par filtration directe – 500000 m ³ /an
Usage	Usage domestique	Domestique en habitat dense
Retour au milieu	Mer	Eau de mer

6.5 Résultats d'impacts

Une fois les différents scénarios (A et B) modélisés (en version simplifiée ou complète), affichez les résultats en cliquant sur le bouton « voir les impacts ».

- Pouvez-vous, pour chaque scénario, identifier l'étape qui a le plus d'impact sur le scénario modélisé? Comment pouvez-vous expliquer ces résultats ?

- b. À l'aide du bouton « comparer » afficher la comparaison entre les deux scénarios Centralisé vs. Décentralisé : Pouvez-vous identifier un scénario plus intéressant que l'autre (du point de vue des impacts environnementaux) au niveau midpoint ? Comment expliquez-vous ces différences ? Et au niveau endpoint ?

6.6 Correction

- Ressources en eau locales

Scénario A (fleuve)

Les sous bassins versants considérés sont le n° 5591 pour AWARE et n°31159 pour WSI.

Le format Google Earth permet de récupérer facilement les valeurs des facteurs mensuels et annuels:

Figure 25 - Facteurs AWARE, sous bassin versant 5591

Figure 26 - Facteurs WSI, sous bassin versant 31159

Ainsi les facteurs à utiliser pour la ressource locale du scénario A sont les suivants :

Mois	AWARE	WSI
Janvier	0.8	0,047429
Février	0.8	0,035943
Mars	1.1	0,083274
Avril	1.5	0,488139
Mai	2.7	0,973758
Juin	100	0,99999
Juillet	100	1
Août	100	1
Septembre	100	1
Octobre	5.2	0,981467
Novembre	1.6	0,699352
Décembre	0.8	0,136274
Annuel	86.3	0,9995

Figure 27 – Facteurs AWARE et WSI à utiliser pour la ressource en eau locale (Fleuve) du scénario A.

Scénario B (eau de barrage)

Les sous bassins versants considérés sont le n° 5592 pour AWARE et n°31160 pour WSI.

Attention : comme expliqué dans l'énoncé, pour intégrer la notion d'eau stockée durant l'hiver et utilisée durant l'été, on se propose d'utiliser, pour les mois d'été, les AWARE et WSI des mois d'hiver. Ainsi, pour juin, on utilise novembre ; pour juillet on utilise décembre ; pour août on utilise janvier, et pour septembre on utilise février.

Ainsi, pour la ressource en eau de barrage du scénario B, les facteurs à utiliser sont :

Mois	AWARE	WSI
Janvier	0.4	0.030291
Février	0.4	0.028431
Mars	0.4	0.020928
Avril	0.4	0.019023

Mai	0.5	0.020575
Juin	0.4	0.025344
Juillet	0.4	0.025178
Août	0.4	0.030291
Septembre	0.4	0.028431
Octobre	0.5	0.041274
Novembre	0.4	0.025344
Décembre	0.4	0.025178
Annuel	0.9	0.0217

Pour intégrer ses facteurs dans une nouvelle ressource en eau dans WaSABI, il est proposé de copier la ressource existante « « Rhône-Méditerranée-Corse - eau de surface », la renommer et modifier les facteurs AWARE et WSI pour saisir ceux des bassins versants indiqués précédemment. Voici un exemple de saisie pour le scénario A :

Ajouter une ressource en eau

Nom
Eau surface scenario A

Source de la donnée
Créé par camille.massele@inrae.fr

Type
eau de surface

Water stress

Indicateur

EF-Water use (AWARE)-m3 depriv.

janvier	fevrier	mars	avril
0,8	0,8	1,1	1,5
mai	juin	juillet	août
2,7	100	100	100
septembre	octobre	novembre	decembre
100	5,2	1,6	0,8
Annuel			
86,3			

Indicateur

RC-Water consumption Human health-DALY

janvier	fevrier	mars	avril
0,0000000949	0,0000000949	0,0000000949	0,0000000949
mai	juin	juillet	août
0,0000000949	0,0000000949	0,0000000949	0,0000000949

FERMER MODIFIER

Figure 28 – Saisie des facteurs AWARE et WSI lors de la création d'une nouvelle ressource en eau

Seuls les indicateurs AWARE (EF – Water use (AWARE)-m3 depriv) et WSI (SI-Water Footprint - WSI-m3) sont modifiés, tous les autres indicateurs sont laissés tels quels.

- Modélisation du canal (captures d'écran WaSABI)

INFRASTRUCTURE EMISSIONS EXPLOITATIONS PERTES EN EAU

Type
Etape technique

Catégorie d'étape technique
Transport d'eau

Nom
Canal 10 km

Description
canal 10 km

Source de la donnée
Exercice WASABI

flux maximum (m3)
1000000

flux minimum (m3)
1000

Durée de vie (année)
60

Taux de réparation (%)
0.5

Sous-infrastructure
[Ajouter Sous-infrastructure](#)

Equipe (Heure)

FERMER MODIFIER

INFRASTRUCTURE EMISSIONS EXPLOITATIONS PERTES EN EAU

[Ajouter Equipe](#)

Materiaux (Kg)

Nom	Quantité	
Acier composant	160000	-
Fonte composant	2000000	-

[Ajouter Materiaux](#)

Machine (Heure)

Nom	Quantité	
camion benne 8_4	20	-
Pelle mécanique 18T	600	-
Pelle mécanique 32T	200	-

FERMER MODIFIER

Indicateur

Infiltration %

janvier	fevrier	mars	avril
0	0	0	0
mai	juin	juillet	août
0	0	0	0
septembre	octobre	novembre	decembre
0	0	0	0

Indicateur

Evaporation %

janvier	fevrier	mars	avril
20	20	20	20
mai	juin	juillet	août
20	20	20	20
septembre	octobre	novembre	decembre
20	20	20	20

Indicateur

Exportation %

janvier	fevrier	mars	avril
0	0	0	0
mai	juin	juillet	août
0	0	0	0
septembre	octobre	novembre	decembre
0	0	0	0

FERMER MODIFIER

▪ **Modélisation de la station de pompage**

Type

Etape technique

Catégorie d'étape technique

Prélèvement d'eau

Nom

Station pompage 500 000 m3/an

Description

Station pompage 500 000 m3/an

Source de la donnée

WASABI

flux maximum (m3)

1000000

flux minimum (m3)

1000

Durée de vie (année)

50

Taux de réparation (%)

0.5

Sous-infrastructure

Ajouter Sous-infrastructure

Equipe (Heure)

FERMER MODIFIER

INFRASTRUCTURE

EMISSIONS

EXPLOITATIONS

PERTES EN EAU

Materiaux (Kg)

Nom	Quantité	
Acier composant	500	-
Béton armé	150	-
Cuivre	400	-
Fonte composant	900	-

Ajouter Materiaux

Machine (Heure)

Nom	Quantité	
camion benne 8_4	100	-

FERMER MODIFIER

INFRASTRUCTURE

EMISSIONS

EXPLOITATIONS

PERTES EN EAU

Nom	Quantité	
Fonte composant	900	-

Ajouter Materiaux

Machine (Heure)

Nom	Quantité	
camion benne 8_4	100	-
Camion malaxeur de béton	100	-
Grue à tour MR 386A	200	-
Pelle mécanique 32T	100	-

Ajouter Machine

FERMER MODIFIER

Type
 Etape technique

Catégorie d'étape technique
 Prélèvement d'eau

Nom
 Station pompage 500 000 m3/an

Description
 Station pompage 500 000 m3/an

Source de la donnée
 WASABI

flux maximum (m3)
 1000000

flux minimum (m3)
 1000

Durée de vie (année)
 50

Taux de réparation (%)
 0.5

Energie (kWh)

Nom	Quantité
Electricité	400000

FERMER MODIFIER

▪ **Modélisation de la station de traitement conventionnel – 500 000 m3/an**

Traitement de l'eau

Nom
 Station traitement eau conventionnel 500 000 m3/an

Description
 Station traitement eau conventionnel 500 000 m3/an

Source de la donnée
 WASABI

flux maximum (m3)
 1000000

flux minimum (m3)
 1000

Durée de vie (année)
 50

Taux de réparation (%)
 0.5

Sous-infrastructure

Nom	Quantité
Station de traitement eau conventionnel	0,045

FERMER MODIFIER

Nom	Quantité	
Electricité ▾	300000	⊖
Gaz ▾	170000	⊖
Ajouter Energie		
Fin de vie (Kg)		
Ajouter Fin de vie		
Transport (Km * Kg)		
Ajouter Transport		
Maintenance (Piece)		
Ajouter Maintenance		
Consommable (Kg)		
Nom	Quantité	
Chaux ▾	3000	⊖

FERMER **MODIFIER**

Chlore ▾	1000	⊖
Nom	Quantité	
Dioxyde de chlore ▾	55	⊖
Nom	Quantité	
Lampe UV ▾	0.5	⊖
Nom	Quantité	
Oxygène liquide ▾	20000	⊖
Nom	Quantité	
Sulfate aluminium ▾	20000	⊖
Nom	Quantité	
Sulfate fer ▾	3500	⊖
Ajouter Consommable		

FERMER **MODIFIER**

• **Modélisation de la station de traitement filtration directe – 500 000 m³/an**

INFRASTRUCTURE

EMISSIONS

EXPLOITATIONS

PERTES EN EAU

Nom

Station de traitement par filtration directe - 500 000 m3/an

Description

Station de traitement par filtration directe - 500 000 m3/an

Source de la donnée

WASABI

flux maximum (m3)

1000000

flux minimum (m3)

1000

Durée de vie (année)

50

Taux de réparation (%)

0.5

Sous-infrastructure

Nom

Station de traitement eau filtration directe

Quantité

0,045

Ajouter Sous-infrastructure

FERMER

MODIFIER

INFRASTRUCTURE

EMISSIONS

EXPLOITATIONS

PERTES EN EAU

Taux de réparation (%)

0.5

Energie (kWh)

Nom

Electricité

Quantité

140000

Ajouter Energie

Fin de vie (Kg)

Ajouter Fin de vie

Transport (Km * Kg)

Ajouter Transport

Maintenance (Piece)

Ajouter Maintenance

Consommable (Kg)

Nom

Chlore

Quantité

160

Ajouter Consommable

FERMER

MODIFIER

• **Résultats – exercice simplifié**

Scénario A simplifié :

Scénario B simplifié :

Comparaison exercice simplifié :

- **Résultats – exercice complet**

Scénario A complet :

Scénario B complet :

Comparison exercice complet :

Scenario A_niv 2-Scenario A_niv 2 Scenario B_niv 2-Scenario B_niv 2

7 Références

- AFNOR (2006) ISO 14044 - Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes directrices. 1–47
- AFNOR (2016) ISO 14046 - Management environnemental - Empreinte eau - Principes , exigences et lignes directrices
- Boulay AM, Bare J, Benini L, et al (2017) The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). *Int J Life Cycle Assess* 1–11. <https://doi.org/10.1007/s11367-017-1333-8>
- Boulay AM, Bare J, Benini L, et al (2018) The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). *Int J Life Cycle Assess* 23:368–378. <https://doi.org/10.1007/s11367-017-1333-8>
- Fazio S, Biganzioli F, De Laurentiis V, et al (2018) Supporting information to the characterisation factors of recommended EF Life Cycle Impact Assessment methods, version 2, from ILCD to EF 3.0, EUR 29600 EN, European Commission, Ispra, 2018, ISBN 978-92-79-98584-3, doi:10.2760/002447, PUBSY No. JRC114822.
- Goedkoop M, Heijungs R, Huijbregts M, et al (2009) ReCiPe 2008: A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level. *Natl Inst Public Heal Environ*
- Huijbregts M a. J, Steinmann ZJ. ., Elshout PMF, et al (2016) ReCiPe 2016: A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level - Report 1 : Characterization. *Natl Inst Public Heal Environ* 194
- Huijbregts M, Steinmann Z, Elshout P, et al (2017) ReCiPe2016 : a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. *Int J Life Cycle Assess* 138–147. <https://doi.org/10.1007/s11367-016-1246-y>
- Loiseau E, Aissani L, Le Féon S, et al (2018) Territorial Life Cycle Assessment (LCA): What exactly is it about? A proposal towards using a common terminology and a research agenda. *J Clean Prod* 176:474–485. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.169>
- Maesele C, Roux P (2021) An LCA framework to assess environmental efficiency of water reuse: Application to contrasted locations for wastewater reuse in agriculture. *J Clean Prod* 316:128151. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128151>
- Muñoz I, Schmidt JH (2016) Methane oxidation, biogenic carbon, and the IPCC's emission metrics. Proposal for a consistent greenhouse-gas accounting. *Int J Life Cycle Assess* 21:1069–1075. <https://doi.org/10.1007/s11367-016-1091-z>
- Pastor a. V., Ludwig F, Biemans H, et al (2013) Accounting for environmental flow requirements in global water assessments. *Hydrol Earth Syst Sci Discuss* 10:14987–15032. <https://doi.org/10.5194/hessd-10-14987-2013>
- Pfister S, Koehler A, Hellweg S (2009a) Assessing the Environmental Impacts of Freshwater Consumption in Life Cycle Assessment. *Environ Sci Technol* 43:4098–4104
- Pfister S, Koehler A, Hellweg S (2009b) Assessing the Environmental Impact of Freshwater Consumption in Life Cycle Assessment. *Environ Sci Technol* 43:4098–4104. <https://doi.org/10.1021/es802423e>
- Pfister S, Saner D, Koehler A (2011) The environmental relevance of freshwater consumption in global power production. *Int J Life Cycle Assess* 16:580–591. <https://doi.org/10.1007/s11367-011-0284-8>
- Rogy N, Roux P, Salou T, et al (2022) Water supply scenarios of agricultural areas: Environmental performance through Territorial Life Cycle Assessment. *J Clean Prod* 366:..

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132862>

8 Annexes

8.1 Annexe 1 : facteurs de stress hydrique des ressources en eau

Récapitulatif des hypothèses et calculs des facteurs de stress hydrique des ressources en eau.

	EF-Water use (AWARE)	RC-Water consumption Human health	RC-Water consumption Terr. Ecosystems	RC-Water consumption Aqua. ecosystems	RC-Resources, Pfister 2010 addon ReCiPe	SC-Water Footprint - WSI	EF-Water use (AWARE)
	m3 depriv.	DALY	species.yr	species.yr	\$ surplus	m3	μPt
France annuel	FR annuel	FR annuel	FR annuel	FR annuel	FR annuel	FR annuel	FR annuel
France mensuel	FR mensuel	= valeur FR annuelle	= valeur FR annuelle	= valeur FR annuelle	= valeur FR annuelle	<i>FR mensuel calculé**</i>	= valeur FR annuelle
BV annuel	<i>BV annuel calculé*</i>	= valeur FR annuelle	<i>BV annuel calculé*</i>	= valeur FR annuelle	<i>BV annuel calculé*</i>	<i>BV annuel calculé*</i>	= valeur FR annuelle
BV mensuel	<i>BV mensuel calculé*</i>	= valeur FR annuelle	= valeur BV annuel	= valeur FR annuelle	= valeur BV annuel	<i>BV mensuel calculé*</i>	= valeur FR annuelle

BV : Bassin versant

FR : France

* Les données annuelles et mensuelles des BV sont calculées avec les moyennes des sous BV.

** Les données mensuelles pour la France sont calculées avec les moyennes mensuelles des BV.

	EF-Water use (AWARE)	RC-Water consumption Human health	RC-Water consumption Terr. Ecosystems	RC-Water consumption Aqua. ecosystems	RC-Resources, Pfister 2010 addon ReCiPe	SC-Water Footprint - WSI	EF-Water use (AWARE) single point
Zone aride							
ID sous bassin versant/Pays	6354	France ou Algérie	6354	Algérie	O car eau de surface	35693	Algérie
Sécheresse	de mai à novembre					de mai à novembre	
Localisation	Séville, Andalousie					Séville, Andalousie	

